

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
SCUOLA DI LETTERE E BENI CULTURALI

Corso di Laurea Triennale
LETTERE CURRICULUM CLASSICO

DAL BFG AL GGG
TRADURRE IL «GOBBLEFUNK» DI ROALD DAHL

Tesi di Laurea Triennale in
LINGUISTICA ITALIANA

RELATORE:
Prof. Fabio Atzori

PRESENTATA DA:
Chiara Di Giambattista

SESSIONE PRIMA
ANNO ACCADEMICO 2017/2018

INDICE

Introduzione	1
1. Roald Dahl - vita e opere	2
1.1 Le origini, i genitori, la prima infanzia	2
1.2 Dal 1923 al 1929: la scuola, le lettere alla mamma, il mondo dei“grandi”	4
1.3 Dal 1930 al 1941: l’adolescenza, la violenza, il volo	6
1.4 Dal 1942 al 1949: Washington, la scrittura, Walt Disney	7
1.5 Dal 1950 al 1961: la famiglia, i racconti per bambini, il successo	8
1.6 Dal 1962 al 1965: lutto, malattia, cioccolata e nuovi amori	10
1.7 Tra gli anni settanta e gli anni ottanta: il cantastorie	11
1.8 Gli ultimi anni	12
2. I giochi linguistici nella letteratura d’infanzia: un quadro d’insieme	13
2.1 Il gioco di parole nei libri per bambini tra oralità, lessico familiare e incantesimi	14
2.2 La narrativa di Dahl: “glutinous” e “cruel” ma dalla parte dei bambini	16
2.3. Giochi linguistici: classificazione e rilevanza nel processo traduttivo	17
2.4 Dal generale al particolare	18
2.4.1 La somiglianza	18
2.4.2 L’ambiguità	18
2.4.3 Il <i>Pun</i>	20
3. Dalla teoria alla pratica: “The BFG”, “Il GGG” e “Le BGG” tra puns e neologismi	23
3.1 “The BFG”, esegesi e trama	23
3.1.1 Breve trama	23
3.2 La lingua del GGG	24
3.3 Dalla teoria alla pratica: le soluzioni traduttive per i puns del romanzo “The BFG”	25
3.3.1 PUN → PUN	26
3.3.2 PUN → NO PUN	33
3.3.3 NO PUN → PUN	34

3.3.4 PUN→ RELATED RHETORICAL DEVICE	34
3.3.5 PUN → ZERO	35
3.3.6 PUN S.T.= PUN T.T.	36
3.3.7 ZERO → PUN	36
3.4 I neologismi del <i>gobblefunk</i> : formazione e traduzione	37
Conclusione	39
Appendice I	42
Appendice II	44
Bibliografia e sitografia	50

Introduzione

«Che cosa rende tale un bravo autore per bambini? [...] Deve essere un tipo scherzoso.»¹

Così scrive Roald Dahl, autore di romanzi per bambini di fama mondiale, in un articolo considerato il manifesto della sua arte. E certo la forma più adatta per realizzare questa scherzosità, dando sfogo al proprio spirito è senza dubbio il gioco di parole. La nozione di “gioco di parole” è, però, estremamente ampia. Espressione della funzione ludica del linguaggio, il gioco di parole si ritrova in innumerevoli aspetti della comunicazione, dal linguaggio pubblicitario, al parlato colloquiale, alla lingua dei media fino al linguaggio delle canzoni. Esso può interessare le componenti molecolari delle parole (come nel caso del cambio, della metatesi o dell’aggiunta) fino ad arrivare ad articolazioni estremamente complesse nell’enigmistica. È particolarmente efficace quando è estemporaneo e legato al contesto in cui viene realizzato e alla persona a cui è destinato, ma può anche essere immobilizzato sulla carta stampata, reso letterario. Oltre che per divertire, può essere adottato per enfatizzare un certo messaggio ed imprimerlo nella memoria dell’ascoltatore o tener viva l’attenzione di un lettore. Soprattutto, il gioco linguistico è, il più delle volte, un “fatto culturale”, legato ad immagini o eventi che appartengono esclusivamente al popolo in cui viene generato. Sorge quindi naturale il dubbio su come un gioco di parole letterario possa essere tradotto nelle altre lingue, senza che venga meno la sua efficacia comunicativa. Abbiamo pertanto dedicato questo studio al trattamento dei giochi linguistici nell’italiano delle traduzioni, prendendo come testo di riferimento il romanzo “The BFG” di Roald Dahl. La scelta non è casuale, ma è dettata dalla particolare complessità del linguaggio nel romanzo dell’autore inglese. Roald Dahl ha infatti creato un linguaggio totalmente basato su giochi di parole e neologismi letterari e profondamente legato alle strutture di base e al retroterra culturale della lingua inglese. Un linguaggio, quindi, apparentemente impossibile da tradurre, che tuttavia è stato tradotto in ben tredici lingue. Nel nostro lavoro, a un primo breve capitolo biobibliografico segue un capitolo metodologico, dove si analizzano il ruolo dei giochi di parole nei libri per bambini (e il loro rapporto con i concetti di “leggibilità” e “oralità”), proponendo una breve tassonomia dei giochi più frequenti in Roald Dahl. Nel terzo capitolo, confronteremo i giochi linguistici più rilevanti nell’edizione inglese e in quella italiana, integrando l’analisi con alcuni confronti con la traduzione francese per valutare la resa di determinati casi anche in altre lingue europee. Sempre nel terzo capitolo dedicheremo una breve analisi dei processi di formazione dei neologismi nel *Gobblefunk*, messi a confronto con la traduzione italiana.

¹ Roald Dahl, *Appunti su come scrivere un libro per bambini* in *The Writer*, Boston, 4/10/1975

1. Roald Dahl – vita ed opere

Roald Dahl confessò personalmente a Donald Sturrock, scrittore britannico, di odiare le biografie, liquidandole come tediose collezioni di fatti². Un giudizio severo che per un curioso scherzo del destino fu riferito a colui che, ventiquattro anni dopo, sarebbe stato il suo biografo ufficiale.

Risulta tuttavia doveroso in questa sede ripercorrere la vicenda umana e la carriera artistica dell'autore la cui creatività linguistica è il fondamentale oggetto d'analisi della nostra trattazione.

1.1 Le origini, i genitori, la prima infanzia

Roald Dahl fu un personaggio interessante. La sua storia familiare affonda le radici a Sarpsborg, città norvegese attraversata da fiume Glomma. Da qui, a bordo della propria barca, suo padre Harald partì sul finire dell'ottocento alla volta della Francia. Pittore in erba, si mescolò agli ambienti bohémienne della Parigi della Belle Époque, fino a quando, deciso a fare fortuna come imprenditore, si trasferì a Cardiff, nel Galles del Sud, tra il 1881 e il 1897. Il suo cuore tuttavia era rimasto a Parigi, dove viveva la ragazza di cui era profondamente innamorato: Marie Beaurin-Gressier. Nel 1901 tornò a Parigi, la sposò e la portò con sé in Galles.

E mentre Harald lavorava duramente per far crescere la sua piccola ditta di forniture navali, Marie diede alla luce i primi due figli, Ellen e Luis. Non era tuttavia destinata a vederli crescere: nel 1907 Marie morì a seguito di alcune complicazioni legate alla sua seconda gravidanza.

L'estate di quattro anni dopo Harald andò a trovare la sorella Olga in Danimarca (e non in Norvegia, come sostiene lo stesso Roald Dahl nel romanzo autobiografico "Boy").

Lassù in Norvegia, nell'estate 1911, durante una gita su un piccolo battello costiero, incontrò una giovane, Sofie Magdalene Hesselberg. Essendo un tipo che sapeva riconoscere il buono a prima vista, non passò una settimana che mio padre le si dichiarò e di lì a poco la sposò.³

Negli anni seguenti la coppia si trasferì a Llandaff, nella periferia di Cardiff, dove lei mise al mondo quattro figli: Astri, Alfild, Roald ed Else.

² Cfr. Donald Sturrock, *Roald Dahl-Il cantastorie*, Bologna, Odoia, 2012

³ Roald Dahl, *Boy*, Milano, Salani, 2006, p.16

13 settembre 1916: fu questo il giorno in cui venne al mondo Roald, chiamato col nome dell'esploratore Amundsen, che era riuscito a raggiungere il Polo Sud nel 1911. Un nome da avventuriero per un uomo che avrebbe viaggiato con la fantasia per tutta la vita.

I genitori di Roald avevano caratteri forti che ebbero su di lui un'enorme influenza. Roald stesso nel libro "Boy" racconta con incredibile nitidezza scene della sua prima infanzia e simpatici aneddoti riguardo i genitori. Il padre era dotato di uno spiccato gusto estetico: casa Dahl era piena di bellissimi quadri e mobili di ottima fattura, talvolta intagliati dallo stesso Harald. Roald riguardo a ciò racconta:

(Harald) aveva elaborato una teoria su come sviluppare il senso di bello nell'animo dei suoi figli. Ogni volta che la mamma era incinta, aspettava che arrivasse agli ultimi tre mesi e poi le annunciava che le "gloriose passeggiate" stavano per cominciare. Queste gloriose passeggiate consistevano nel condurla in qualche luogo di particolare bellezza nella campagna circostante [...] La sua teoria era che se l'occhio di una donna incinta contemplava regolarmente la bellezza della natura, questa bellezza si sarebbe in qualche modo trasmessa all'animo del nascituro e che questi, una volta cresciuto, sarebbe stato un appassionato di cose belle. ⁴

La madre, Sofie Magdalene, fu per lo scrittore la principale influenza della sua vita. Dotata di un carattere forte ed autorevole, fu una madre devota. Era una donna intrepida, curiosa ed eccentrica. Inoltre era una cantastorie nata: Roald ricorda le serate passate ad ascoltarla raccontare fiabe norvegesi o scandinave, o storie totalmente inventate da lei.

La lingua di casa Dahl era il Norvegese, sebbene fuori casa adottassero l'inglese. Roald Dahl crebbe pertanto in un ambiente ricco di stimoli ed in una condizione di bilinguismo.

La serenità familiare fu tuttavia spezzata nel 1920, quando la sorella maggiore Astrid morì all'età di sette anni di appendicite. Distrutto dal dolore, circa un mese dopo il forte Harald Dahl si ammalò di polmonite e si lasciò morire, all'età di 57 anni. A tre anni Roald aveva quindi già perso la sorella e il padre, tuttavia ricorda⁵ quello strano periodo come una prova di grande forza d'animo e "stoicismo" da parte della madre. La giovane vedova norvegese, sola in un paese straniero con cinque figli da crescere e uno in grembo, ritenne necessario non abbandonarsi alla sofferenza ed alla nostalgia facendo i bagagli per il paese natìo, ma decise di rimanere in Galles, consapevole delle maggiori opportunità che la terra straniera avrebbe potuto offrire ai figli. Dopo la nascita del quinto figlio, Sofie Magdalene trasferì la famiglia in un'abitazione più piccola a pochi chilometri da Llandaff e vicina a "Villa Olmo", il giardino d'infanzia che Roald frequentò fino ai sette anni.

⁴ *Ivi*, p.19

⁵ *Cfr. Ivi* p.22

Non sono molti i ricordi che lo scrittore associa a quegli anni, eccetto uno:

Pedalavo ogni giorno in triciclo per andare a scuola, mentre la mia sorellina maggiore pedalava il suo. [...] ho un ricordo così vivido di come noi due andavamo con una felicità incredibile sui nostri enormi tricicli in mezzo alla strada.⁶

1.2 Dal 1923 al 1929: la scuola, le lettere alla mamma, il mondo dei “grandi”

A sette anni Roald fu mandato in «una vera scuola⁷», la Scuola della Cattedrale di Llandaff, un istituto che risale al IX secolo ed ancora oggi in piena attività. Qui Roald passò solo due anni, che tuttavia lo segnarono profondamente, tanto da dedicare alla Scuola della Cattedrale un nucleo fondamentale nel romanzo autobiografico “Boy”. Per la prima volta il piccolo Roald venne a contatto con la disciplina e la severità del mondo degli adulti. I “grandi” che incontrò in questi due anni sono ricordati dallo scrittore come personaggi grotteschi, veri e propri antagonisti contro i quali lui e i suoi compagni si dovevano coalizzare. Ogni piccolo atto di ribellione era percepito dal gruppo di ragazzini come un’immensa prova di coraggio. Non è quindi un caso che Dahl ricordi con toni epici lo scherzo fatto alla proprietaria del negozio di dolciumi, «una vecchia megera piccola e magra, baffuta e con un’espressione acida come l’uva spina acerba»⁸. Insomma, rimandando metaforicamente il campo semantico del cibo, Dahl ci presenta una figura che nulla ha in comune con le dolci leccornie che vende, e per la sua malvagità degna di una punizione: Roald e i suoi amici le fecero trovare un topo morto nel barattolo del negozio.

Ma non è solo l’arpia del negozio di dolciumi l’incubo di Roald in quegli anni: indimenticabile risulta anche Mr Coombes, il direttore del collegio, un ometto puzzolente e sudaticcio, terribile fustigatore degli alunni ribelli con la sua canna gialla.

Il rapporto tra i bambini e il mondo degli adulti è una costante nell’opera di Dahl. A tal proposito, Donald Sturrock sottolinea:

In molti casi i libri di Dahl sono una specie di fantasiosi manuali di sopravvivenza per bambini su come cavarsela nel mondo che li circonda. [...] Dahl infatti non dimenticò mai che i bambini sono programmati per sopravvivere. Diverse volte durante le conversazioni li definì ‘creature incivili’ impegnate in una lotta contro un mondo di adulti che dicono continuamente loro cosa fare.⁹

⁶ *Ivi*, p.24

⁷ *Ivi*, p.29

⁸ *Ivi*, p.36

⁹ Donald Sturrock, *op.cit.*, p.49

Nel 1929 Roald infatti non poté (né probabilmente volle) opporsi alla decisione della madre di fargli cambiare scuola, mandandolo in Inghilterra, al St. Peter's College, una vittoriana villa gotica circondata da campi da gioco. La vita al College non fu affatto semplice. Gli alunni erano divisi in quattro "casate" tra le quali la competitività era incitata in tutti i campi. Il preside, il signor Francis, un «mostro crudele e feroce del suo bastone¹⁰» si divertiva a picchiare i bambini con ogni minimo pretesto. La maggior parte dei docenti aveva partecipato alla Prima Guerra Mondiale («Erano dei duri, quegli insegnanti, e se ci tenevamo a sopravvivere, dovevamo indurirci anche noi¹¹»).

Al St. Peter's Roald cominciò a provare una forte nostalgia di casa, a cui ovviava con la sua corrispondenza settimanale con la madre. Dagli anni di St. Peter's fino alla morte della madre (trentadue anni dopo) non ci fu una settimana che Roald passò fuori casa senza scriverle. Le lettere inviate alla madre sono una delle testimonianze più preziose della vita giovanile di Roald Dahl. Quelle che ci sono pervenute sono tutte in inglese, scritte senza errori di ortografia (nonostante Roald avesse dei problemi con le materie umanistiche e con la grammatica) e senza eccessi di sentimentalismi. Dall'ambiente femminile e "norvegese" della casa materna era passato al mondo maschile, rigoroso, "inglese" del collegio, e questo cambiamento si riflette nella scrittura rigorosa di quegli anni. Nella quotidianità del collegio, Roald era un appassionato di giochi linguistici, passatempo che condivideva con il suo amico di origine turca Douglas Highton. Era inoltre portato per gli sport e per la vita all'aria aperta. Dotato di un'incredibile curiosità, nelle sue lettere emerge il fascino che su di lui esercitava la Natura. Talvolta fa alla madre resoconti dettagliati su ciò che ha imparato di biologia, la istruisce sulle abitudini dei Nigeriani, o le comunica il suo entusiasmo per le storie dei grandi avventurieri.

Negli anni del St. Peter's Roald Dahl si avvicinò alla lettura dei classici della letteratura. In particolare, lo colpirono molto i "Cautionary Verses di Hilaire Belloc"¹², poesie in distici ricche di invenzioni verbali.

Nelle lettere del 1929 emerge una nuova attenzione del dodicenne Dahl per le pronunce e gli accenti. Si hanno esempi del suo interesse per la lingua nelle sue declinazioni diastratiche quando ad esempio annota affascinato il linguaggio dei marinai. In questo anno iniziò a fare i cruciverba del "Daily Telegraph" e a creare egli stesso delle originali costruzioni verbali. Con un linguaggio che preannuncia quello del GGG, descrive così il canto di un cantante stonato: «Il frastuono ricorda

¹⁰ Roald Dahl, *op.cit.*, p.150

¹¹ *Ibidem*

¹² Storie di avvertimento per bambini. Pensate per l'ammonizione di bambini di età compresa tra otto e quattordici anni è una raccolta di poesie dello scrittore britannico Hilaire Belloc del 1907. Si può definire una sorta di parodia del più noto Pierino Porcospino del tedesco Heinrich Hoffmann. Divenuto molto popolare nei Paesi anglosassoni, specialmente negli Stati Uniti, in Italia è rimasto praticamente sconosciuto

moltissimo la rotula di un insetto sbatacchiato in un bilioso ranuncolo, con problemi di reni e la lombaggine!¹³»

Nel frattempo, Sofie Magdalene aveva venduto la casa in Galles e la famiglia si era trasferita a Bexley, nel Kent. Ben Reuss, un visitatore di casa Dahl, riferì durante un'intervista¹⁴ nel 1998 che a casa Dahl Sofie Magdalene non esercitava alcun controllo verbale sui figli, che quindi si lasciavano andare a fiumi di impropri anche con presenti degli ospiti.

Indimenticabili per lui furono le estati passate dai nonni in Norvegia. Da grande sportivo, adorava andare a visitare le isolette sparse tra i fiordi per nuotare, arrampicarsi e pescare. Le sere ad Hesselberg trascorrevano allietate dalle favole scandinave e norvegesi raccontate da Sofie Magdalene, che contribuirono alla formazione in Roald di un gusto particolare per il grottesco.

1.3 Dal 1930 al 1941: l'adolescenza, la violenza, il volo

Quand'ebbi dodici anni mia madre mi annunciò: 'Ho fatto richiesta d'iscrizione per te a Malbourough e a Repton. Dove preferisci andare?' [...] 'Repton' dissi. 'Andrò a Repton'. Era più facile da pronunciare che Malbourough.¹⁵

In questa totale inconsapevolezza, a tredici anni appena compiuti Roald iniziò a frequentare il collegio di Repton, a Derby, dove rimase quattro anni. Di quegli anni di collegio in "Boy" ricorda le punizioni corporali agli studenti inflitte continuamente e in modo spesso ingiustificato da parte del corpo docenti, del Direttore e dei "Boazer" (gli alunni più "grandi"). Con toni amareggiati, in "Boy" Roald Dahl ancora sottolinea il suo sconvolgimento davanti al fatto che agli adulti ed ai ragazzi più grandi fosse concesso di ferire, anche gratuitamente, i bambini più piccoli. Nonostante trovasse l'ambiente di Repton poco stimolante, quegli anni furono tuttavia per lui fondamentali per lo sviluppo dei suoi talenti, dallo sport, alla passione per la fotografia, alla scrittura che continuò a coltivare con grande sperimentalismo.

Deciso sin da bambino a voler fare un lavoro che lo avrebbe portato «in meravigliosi paesi lontani come l'Africa e la Cina»¹⁶, durante il suo ultimo trimestre alla Repton si recò a Londra per un

¹³ Roald Dahl, *Lettera alla madre* del 09/12/29 in Donald Sturrock, op.cit, p.62

¹⁴ Cfr Donald Sturrock op.cit. p. 77

¹⁵ Roald Dahl, *Boy* (op.cit) p.29

¹⁶ *Ivi.*,p.177

colloquio alla Shell Corporation-Sezione Orientale, ottenendo uno dei sette posti disponibili. Nel luglio 1933, alla soglia dei diciotto anni, Roald lasciò definitivamente Repton.

Dopo due anni di formazione in Inghilterra, tra la raffineria di Haven e la Sede Centrale di Londra, Roald Dahl fu mandato in Africa Orientale Britannica, in particolare tra le colonie del Kenya e la Tanzania. Era il 1936. Roald si trovava ancora in Africa quando nel 1939 scoppiò la Seconda Guerra Mondiale:

Quando la guerra scoppiò, nel 1939, mi trovavo a Dar-es-Salam, e da lì raggiunsi Nairobi per arruolarmi nella RAF. Sei mesi dopo ero pilota da caccia e pilotavo gli Hurricanes per tutto il Mediterraneo. Ho volato sul deserto della Libia, sulla Grecia, la Palestina e la Siria e anche sull'Iraq e l'Egitto. Ho abbattuto qualche aereo tedesco e anche il mio aereo è stato abbattuto ed è andato in fiamme. [...] Passai sei mesi in ospedale ad Alessandria, ma quando ne uscii, ripresi a volare.¹⁷

L'incidente a cui si fa riferimento avvenne nel deserto libico ed ebbe delle conseguenze notevoli sul suo lavoro da aviatore: durante la Campagna in Grecia del 1940 registrò nei suoi scritti i frequenti mal di testa e la vista annebbiata durante il volo. Scartato alla visita medica di controllo, fu costretto ad un periodo di riposo a terra, che passò come ospite della famiglia Peel ad Alessandria. Fu quindi chiamato nello squadrone ad Haifa, ma le sue condizioni di salute si aggravarono al punto di dover provvedere ad una sua sospensione. I giorni di Roald Dahl come aviatore erano finiti. Costretto a terra, nel settembre 1941 ritornò in Inghilterra dopo sette anni di assenza.

1.4 Dal 1942 al 1949: Washington, la scrittura, Walt Disney

Tornato in Inghilterra, fu assegnato ad un campo di addestramento RAF a Uxbridge per rimettersi in forma e diventare istruttore di volo. Presto un suo compagno lo invitò a cena in uno dei circoli più esclusivi di Londra. Qui, grazie alla sua brillante eloquenza ed alle sue strampalate storie di guerra fece colpo sull'asso dei cieli Harold Balfour. Il giorno seguente Balfour lo convocò nel suo ufficio e l'assegnò all'ambasciata inglese a Washington. Qui, Roald Dahl si occupò prevalentemente di spionaggio, ma soprattutto avvenne per lui un incontro fortuito. Un giorno, infatti, arrivò nel suo ufficio lo scrittore C.S. Forester: gli era stato commissionato un articolo sulle avventure di Dahl. Fu tuttavia Roald ad offrirsi di scrivere di suo pugno le sue esperienze di volo «per risparmiare a Forester la seccatura»¹⁸. Il racconto "Shot Down Over Libya" fu pubblicato sul "Saturday Evening Post" il 1° agosto 1942, e segnò il debutto letterario di Roald Dahl. Nel racconto all'uso consapevole del gergo

¹⁷ *Ivi* p.188

¹⁸ Donald Sturrock, *op.cit.* p. 155

militare della RAF si affianca una vocazione all'uso di onomatopee, oltre che, al livello della trama, un'evidente mancanza d'interesse per l'attendibilità dei fatti.

Da allora Roald Dahl non avrebbe mai smesso di inventare storie.

Nell'afosa estate del 1942, tormentato da una terribile emicrania, scrisse un racconto su strani mostriciattoli, "The Gremlins". Il racconto arrivò nelle mani di un parlamentare inglese che, entusiasta, lo mandò a un giovane Walt Disney. Il libro sarebbe diventato un film, se solo i timori per una fredda accoglienza da parte del pubblico, che probabilmente non avrebbe gradito le vicende di quei mostriciattoli senza cuore nel periodo immediatamente post-bellico, non avessero portato ad accantonare il progetto nel 1943¹⁹.

Deciso a fare della scrittura il proprio mestiere e di tornare dalla propria famiglia in Inghilterra, nel 1945 firmò un contratto con l'editore Curtice Hitchcock per la pubblicazione della raccolta di racconti "Over to you" e nel 1946 concluse la collaborazione con la British Security Coordination.

Nel febbraio 1946 tornò definitivamente in Inghilterra, un Paese disincantato e dilaniato dalla guerra, in cui per lo scrittore fu inizialmente difficile mantenere la leggerezza dello stile che lo aveva caratterizzato fino ad allora. Nel 1948 fu pubblicato "Some Time Never", storia di un militare in congedo che diviene critico musicale. Sebbene ebbe una tiepida accoglienza, e fu poi addirittura rinnegato dall'autore, "Some Time Never" segnò la progressiva scomparsa dell'autore-narratore dietro la trama, e la fine del legame tra scrittura e volo.

1.5 Dal 1950 al 1961: la famiglia, i racconti per bambini, il successo

Gli anni seguenti non furono facili: nel 1950 fu negata la pubblicazione del romanzo "Fifty Thousand Frogskins" a cui stava lavorando da due anni. Decise pertanto di tornare a New York, in quell'America che lo aveva tanto apprezzato in passato.

E fu proprio a New York che conobbe la sua futura moglie: l'attrice Patricia Neal, che al momento dell'incontro con Dahl usciva da una difficile relazione con Gary Cooper. Le nozze furono celebrate dopo meno di due anni di relazione, il 2 luglio 1953. Mentre Pat era impegnata in tournée per gli Stati Uniti, Roald vide pubblicata la sua raccolta di storie "Someone like you". Fino al 1960 vissero tra Chicago, Los Angeles e New York, e Patricia riuscì a conciliare carriera e lavoro, portando a conclusione le gravidanze delle figlie Olivia (1955) e Chantal Sophia (1957). Nel frattempo, Roald consolidò la sua collaborazione con numerose riviste con la pubblicazione di "short stories". Nella

¹⁹ Il progetto fu recuperato e prodotto da Steven Spielberg nel 1986 con il nome di *The Gremlins*

sua carriera pubblicò un totale di sessanta racconti brevi, mentre nel 1954 ottenne un Edgard Award per la raccolta “Someone like you”.

La vita cittadina cominciò tuttavia a venire a noia allo scrittore, sempre più desideroso di tornare alla tranquillità della campagna inglese. Inoltre, stava diventando sempre più difficoltoso terminare i racconti per adulti.

Per buona parte della sua vita adulta Roald aveva adorato raccontare storie ai bambini [...] Patricia ricorda che lo seguivano come se fosse il Pifferaio Magico [...] Roald passava molto tempo con i suoi figli e c’era sempre qualche nuova storia da raccontare. Roald leggeva le tradizionali fiabe norvegesi o quelle dei fratelli Grimm...cominciò inoltre ad inventare storie sue.²⁰

Durante una vacanza ad Hankø nell’agosto 1959, Roald ebbe l’idea per un romanzo per bambini: “James e la Pesca Gigante”.

Il 1960 fu un anno pieno di cambiamenti: mentre procedeva a pieno ritmo la stesura di “James e la pesca gigante” Patricia e Roald iniziarono sempre più frequentemente a passare dei periodi in Inghilterra, a Great Missenden. Roald decise inoltre di porre nel giardino della casa inglese una roulotte di zingari che divenne per i bambini un luogo di giochi, e per lui il un rifugio per scrivere.

Il 5 dicembre 1960 il figlio appena nato, Theo, fu vittima di un terribile incidente: ad un attraversamento pedonale di New York la sua carrozzina fu colpita da un Taxi in corsa, ed il cranio del bambino fratturato. Sopravvisse, ma l’incidente gli causò un’idrocefalia cronica. Per ironia della sorte mentre la famiglia Dahl viveva in una condizione di incertezza lo stato di salute di Theo, la pubblicazione di “James e la Pesca gigante” (1961) fu un enorme successo, tanto da essere definito dal New York Times «una miscela magica di ingredienti assolutamente nauseanti [...] ma senza un momento di noia»²¹.

L’incidente servì tuttavia a confermare l’idea di Roald che New York non fosse una città sicura per crescere i bambini, e nello stesso anno la famiglia si trasferì a Great Missenden. In Inghilterra Roald cominciò a lavorare al suo nuovo romanzo per bambini, Charlie e la fabbrica di cioccolato.

Finalmente la vita familiare sembrava procedere serenamente: nel contesto piacevole della campagna inglese, Roald trovò l’ambiente ideale per dedicarsi alla scrittura. Patricia era spesso all’estero per le riprese, ma ciò non pesava a Roald, che anzi adorava passare del tempo solo con i suoi figli, raccontando storie e giocando con loro. La tranquillità era tuttavia destinata a svanire presto.

²⁰ Sturrock, *op.cit.* p.247

²¹ Aileen Pippet in New York Times, 12/11/1961 in Donald Sturrock. *op.cit.*, p. 294

1.6 Dal 1962 al 1965: lutto, malattia, cioccolata e nuovi amori

Nel novembre del 1962, Olivia si ammalò di morbillo e morì a causa di un'encefalite provocata dalla malattia. Roald Dahl ne fu distrutto. Per un macabro scherzo del destino, si ripeteva il lutto già vissuto da Harald alla morte di Astri, all'età di sette anni proprio come Olivia. Per tutto l'inverno Roald si chiuse in sé stesso, non sopportando nemmeno sentir nominare Olivia. Intanto, nonostante tutto, "Charlie and the Chocolate Factory" continuava a prendere forma.

Il piacere esuberante per la magia dell'invenzione è uno dei grandi pregi de *La fabbrica di cioccolato* [...] la sua energia e millanteria sfrenate sembrano prendere le distanze dal dolore per la morte di Olivia e dalle ansie legate alla salute di Theo.²²

La fabbrica di cioccolato fu scritto per esorcizzare il dolore: il risultato fu un romanzo, edito nel 1964, che ebbe un rapido e immenso successo, tanto da essere selezionato come uno dei libri dell'anno dal *New York Times*.

Le sventure, tuttavia, non erano terminate. Nel febbraio 1965 Patricia, incinta di tre mesi e impegnata nelle riprese del film "Missione in Manciuria", cominciò ad avvertire tremende fitte alla testa. Ricoverata d'urgenza, fu strappata miracolosamente ad una morte quasi certa in seguito a un'emorragia cerebrale conseguente alla rottura di un aneurisma. Rimase in coma per quasi tre settimane, durante le quali Roald rimase al suo capezzale. Alla fine della terza settimana Pat cominciò a risvegliarsi. Dimessa a un mese dall'ictus, fu sottoposta da Dahl a un regime di recupero "draconiano": poche visite, molti stimoli, poca autocommiserazione, molto ottimismo. Durante la lunga riabilitazione riuscì perfino a partorire la quinta figlia, Ophelia.

Sebbene Roald fosse rimasto vicino a Patricia per tutto il periodo della malattia, il sentimento tra loro si era affievolito da tempo. Sposatisi con poca convinzione, appartenenti a due mondi opposti (lei dietro i riflettori, lui dietro la scrivania), lontani nei primi anni di matrimonio e riavvicinatisi dopo la morte di Olivia, dopo l'ictus di Pat i rapporti andarono degenerando progressivamente. Alla crisi matrimoniale contribuì anche Felicity Crosland, la bellissima costumista di Patricia durante le riprese di uno spot pubblicitario. Quando Roald la incontrò, fu un colpo di fulmine.

Patricia e Roald avrebbero divorziato nel 1983. Poco dopo Roald si risposò con Felicity.

²² Donald Sturrock, *op.cit.*, p.304

1.7 Tra gli anni settanta e gli anni ottanta: il cantastorie

Negli anni della crisi con Patricia, Roald nutriva un profondo senso di colpa nei confronti dei figli. Cercò soprattutto di instaurare un rapporto più forte con Ophelia e Lucy.

Con loro Roald sfuggiva alla propria angoscia in un mondo di giovane innocenza e fantasia. Si divertiva a giocare con loro e a inventare storie.²³

Come sempre nella sua vita, la scrittura divenne un mezzo di evasione dal reale. Nel 1970 pubblicò “The Fantastic Mr. Fox”, storia di un *pater familias* esemplare, capace di ricostruire il nucleo familiare, mentre la famiglia Dahl stava andando in frantumi. In “Danny The Champion of the World” (1975) «c’è una specie di scusa alle figlie più giovani per l’imminente scioglimento del suo matrimonio²⁴»: ogni genitore, come il padre di Danny, pur volendo un bene dell’anima al proprio figlio, ha dei segreti da nascondere.

Alla fine degli anni settanta, Roald Dahl firmò un contratto con la casa editrice Random House che prevedeva la pubblicazione di quattro libri: “My Uncle Oswald” (1979), “The Twits” (1980), “George’s Marvellous Medicine” (1981), “Dirty Beasts” (1984).

Di questi romanzi fu particolarmente apprezzato l’humour grottesco e l’incredibile inventiva verbale, che tuttavia solo preannunciavano lo stile di uno dei più grandi romanzi dell’autore, “The BFG”, pubblicato nel 1982 con la Farrar, Strauss & Giroux. L’opera, dedicata ad Olivia e nata dalle favole raccontate per tutta la vita ai figli e nipoti prima della buonanotte, fu un successo clamoroso, a cui seguì l’eguale entusiasmo del pubblico per il romanzo “The Witches” (1983), in cui l’autore sperimenta un nuovo punto di vista del narratore, che a metà opera si trasforma in un topolino.

Scrive Sturrock:

Negli anni Settanta e Ottanta la sicurezza di Roald di avere la capacità di penetrare la mente dei bambini si fece sempre più forte. Mentre lui invecchiava ed il suo corpo si faceva sempre più dolorante e inaffidabile, le sue intuizioni sul mondo dell’infanzia e sul modo di pensare dei bambini divennero ancora più certe.²⁵

Era finalmente sereno, apprezzato dalla critica, circondato dall’amore di Felicity e dei figli e nipoti. Con la vecchiaia, ricominciarono ad emergere sprazzi autobiografici nelle opere: l’anziana cantastorie

²³ *Ivi*, p.354

²⁴ *Ivi*, p.355

²⁵ *Ivi*, p.389

de “The Witches” è un omaggio letterario alla madre, mentre evidentemente autobiografici sono “BOY” (1984) e “Going Solo” (1986).

1.8 Gli ultimi anni

Ti coglie una strana serenità simile ad una nebbia calda. La vera lotta è finita, ogni movimento è lento. Hai tutto il tempo del mondo. Non c'è fretta, l'eterna lotta per raggiungere l'eccellenza è terminata.²⁶

Dopo la pubblicazione di “Matilda” (1988), iniziò per Roald Dahl un periodo di voluta lentezza. Con calma e piacere si dedicò alla stesura dell'originale storia d'amore “Esio Trot” e al romanzo d'avventura “The Minpins”. Tuttavia, non visse abbastanza da vedere la pubblicazione di quest'ultima opera. A partire dalla primavera del 1990 il suo declino fisico si fece inarrestabile a seguito dell'evoluzione della sua anemia in mielofibrosi, una rara forma di leucemia. Ciò nonostante, non perse mai il suo umorismo. Nell'estate scriveva ai suoi fan. «Non dovete ancora calarmi nella tomba. Di solito riesco ad arrampicarmi. L' ho già fatto un sacco di volte»²⁷

Il 23 novembre 1990 Roald Dahl smise di lottare.

Il corpo fu seppellito nella St Peter and St Paul's Church in Great Missenden, nel Buckinghamshire.

²⁶ Neisha Crosland, *Conversazione con l'autore*, 20/03/09 in Sturrock, *op.cit* p.413

²⁷ Roald Dahl, Newsletter n.2 per Pultin Books in Donald Sturrock, *op.cit.* p.419

2. I giochi linguistici nella letteratura d'infanzia: un quadro d'insieme

Roald Dahl fu un grande sperimentatore della letteratura, dalle “short stories” per adulti di “Over to you”, al genere biografico di “Boy” e “Going Solo”, passando dalla poesia di “Revolting Rhymes” per approdare alla narrativa per ragazzi, in cui raggiunse l'eccellenza. Tra i generi esistono delle differenze fondamentali che dipendono dalla fruizione a cui sono destinati, che stabilisce il minimo di leggibilità (*readability*) che un testo deve avere per essere compreso e apprezzato dal proprio pubblico. Nel caso della letteratura per bambini molto spesso sono i genitori a leggere le storie ai figli, e in questi casi la lettura è favorita da marche discorsive specifiche dell'oralità, determinanti per il traduttore che non voglia corrompere l'efficacia comunicativa di determinati passi che vada a tradurre. La nostra analisi si soffermerà ora ad approfondire il concetto di leggibilità ed il ruolo dei giochi di parole nella letteratura per bambini; vedremo in che modo i testi di Roald Dahl si possano ricondurre alla sfera della fiaba tradizionale e del racconto orale e l'importanza che tale aspetto assume nel processo traduttivo. Prima di affrontare l'analisi specifica delle traduzioni in italiano (con confronti con la traduzione francese) del libro di Roald Dahl che ho assunto come esempio, ovvero “The BFG”, concluderò questo capitolo presentando un quadro generale sui giochi di parole più frequenti le problematiche di traducibilità che essi presentano e il punto di vista metodologico che avrò di riferimento per la mia trattazione.

2.1 Il gioco di parole nei libri per bambini tra oralità, lessico familiare e incantesimi

Da sotto le lenzuola colorate, nella penombra della cameretta, non c'è bambino che con la bocca impastata di sonno non abbia chiesto almeno una volta al genitore affacciato sulla soglia per augurargli la buonanotte “*Mi racconti una storia?*”. Sia il lemma “storia” che il lemma “racconto” presentano un legame etimologico con la sfera dell'oralità e della performance: il primo deriva dal greco ἱστορία (“ricerca”), a sua volta derivato dalla radice *id da cui anche il verbo οἶδα, e quindi indica il legame con la sfera della visione, della “presenza scenica” di un narratore davanti a un proprio pubblico di ascoltatori; il lemma “racconto” invece deriva dal latino *re* (particella di ripetizione), *ad* (preposizione che significa “verso”) e *cognitus* da *cognoscere* (“conoscere”) e letteralmente vuole dire “rendere noto qualcosa agli altri”, alludendo alla trasmissione della narrazione di bocca in bocca. Entrambi i termini analizzati evidenziano quindi un originario legame con le sfere percettive della voce e della visione, ben lontano dall'odierna concezione chirografica della letteratura. Nel suo saggio “Orality and Literacy” Walter Ong afferma: «Reading a text means converting it to sound, aloud or in the imagination [...] Writing can never dispense with orality».²⁸

Questa osservazione risulta particolarmente pertinente se si osserva la predisposizione dei testi per bambini alla lettura espressiva ad alta voce. La “leggibilità” di un testo (*readability*) risulta quindi fondamentale nella letteratura per l'infanzia, destinata ad un pubblico semicolto che non ha ancora dimestichezza con la parola scritta. Per Tina Puurtinen²⁹ il traduttore deve considerare il concetto di *readability* con una doppia accezione: *comprehensibility* (ovvero evitare le ambiguità lessicali e concettuali) e *speakability* (mantenere in traduzione elementi che favoriscano la resa orale del testo). Oltre a ciò, il traduttore deve confrontarsi con il problema che nei libri per bambini spesso la leggibilità è veicolata da un linguaggio apparentemente ricco di armonia e spontaneità, e che risulta estremamente variabile di lingua in lingua: ogni lingua adotta espedienti differenti per avvicinare la parola scritta all'oralità. I giochi di parole sono uno degli stratagemmi adottati dagli scrittori per assolvere una funzione mimetica della lingua, ovvero per dare una parvenza di “mancanza di controllo” e spontaneità, ma non solo. Potrebbe sembrare che i giochi di parole vadano a limitare la *comprehensibility* del testo, poiché in essi la libertà individuale (*parole*) esula dalla sfera della grammatica normativa (*langue*) largamente condivisa³⁰. Si potrebbe pertanto credere che un bambino, ancora non “esperto” della lingua si trovi disorientato davanti a doppi sensi o neologismi, ma non è

²⁸ W.J.Ong, *Orality and Literacy. The Technologizing of the World*, London/New York, Methuen, 1982, p.103

²⁹ T. Puurtinen, *Syntax, Readability and Ideology in Children's Literature*, M3ta, 1982, p. 525

³⁰ La distinzione tra “langue” e “parole” è presentata da Ferdinand de Saussure nel suo *Corso di Linguistica Generale*. La *langue* rappresenta l'aspetto sociale del linguaggio, un sistema costituito da un insieme di significati e significanti condivisi che permettono gli atti di parole (e che si sono formati grazie alla continua esposizione agli atti di parole). La *parole* rappresenta l'aspetto individuale del linguaggio. Quello della *parole*, quindi, è il campo delle singole fonazioni (nessuna è mai uguale all'altra) e dei singoli sensi (che variano sempre in qualche aspetto, anche se minimo)

così. Oltre che per mimesi, il gioco di parole è auspicabile nei libri per bambini sia per una questione di “linguaggi speciali” di famiglia, sia per una questione di gusto. Per spiegarci meglio dobbiamo considerare i contributi di Natalia Ginzburg per la prima questione, H. Carpenter, M. Prichard³¹ e C.K Chesterton per la seconda.

Nel suo “Lessico Familiare”³², Natalia Ginzburg sottolinea la natura tribale dell’istituzione familiare, caratterizzata da propri segreti, da propri “riti” e da un proprio linguaggio. Parole non presenti nel vocabolario, neologismi o onomatopee come *sbrodeghezzi* erano pronunciate da Giuseppe Levi come se fossero espressioni esistenti, ed erano perfettamente comprese nel loro significato attribuito dal resto della famiglia. Ogni famiglia possederebbe pertanto un proprio idioma. Sul rapporto tra questi linguaggi speciali ed i giochi linguistici Stefano Bartezzaghi dice:

Non voglio affermare che questi linguaggi speciali siano “giochi”[...] Dei giochi spesso riprendono i meccanismi [...] possono portare al riso. Ma la cosa rilevante è che sin dall’acquisizione infantile della lingua si stabilisce una relazione fra l’espressione individuale e la persona a cui rivolta. È all’interno di questa relazione che possiamo e dobbiamo situare l’oscillazione tra regole e libertà. Oscillazione di cui il gioco non è solo manifestazione ma anche rappresentazione.³³

Sarebbe quindi nell’età prepuberale che si forma l’attitudine alla comprensione e alla realizzazione di determinati giochi linguistici.

L’efficacia che il gioco linguistico ha nella comunicazione con i bambini si spiega con la loro predisposizione all’orrido e al paradossale. Non è un caso infatti che le fiabe per bambini siano ricche di fatti cruenti e di incantesimi. Come sottolinea C.K Chesterton ne “L’etica del paese delle fate” (in “Ortodossia”, 1908), i racconti per bambini narrano di un mondo in cui le leggi naturali vengono stravolte. Alla fisica si sostituisce la magia, un’azione può generare un effetto apparentemente privo di connessione («L’uomo di scienza afferma: “Tagliate il gambo e la mela cadrà”, ma lo dice in tutta tranquillità, come se la prima circostanza conducesse unicamente all’altra. La strega delle fiabe dice: “Suonate il corno e il castello dell’orco crollerà”»). E la rottura dell’ordine si esprime anche a livello linguistico, con l’uso della parola come chiave per aprire porte (il famoso “apriti sesamo”), o come parte integrante di formule magiche. Una parola, quindi, che non serve più solo a comunicare, ma che ha effetti concreti sul reale e che, nel momento in cui la storia è raccontata, affascina e trascina il bambino in una nuova dimensione.

³¹ contributi esposti da Stefano Bartezzaghi in *Parole in Gioco. Per una semiotica del gioco linguistico*, Milano, Bompiani, 2017, capitolo 2

³² Natalia Ginzburg, *Lessico Familiare*, Einaudi, 2010, pag. 1

³³ Stefano Bartezzaghi, *op.cit.*, p.43

2.2 La narrativa di Dahl: “glutinous” e “cruel” ma dalla parte dei bambini

Tutti gli elementi della fiaba tradizionale, dall’ambientazione fantastica e astorica, alla presenza di oggetti favolosi e personaggi grotteschi e crudeli, fino all’uso creativo della parola, si ritrovano nelle storie di Roald Dahl e, in particolare, nel *GGG*.

«Dahl’s stories seem objectionable to many adult readers, who find them a mixture of the glutinous and cruel, but they have an enormous following among children themselves»³⁴

Al gusto per l’assurdo si aggiunge l’importanza di stimoli immaginativi legati alla sfera dell’udito e del tatto.

Grazie a questa componente paradossale e l’intento fondamentale di divertire i bambini prima di educarli, i libri di Roald Dahl riscuotono consensi tra adulti e bambini, ed incantano i lettori italiani dal 1987, anno della prima pubblicazione del “GGG” e de “Le Streghe” nella collana *Gl’Istrici*. Donatella Ziliotto, ideatrice, curatrice e traduttrice per la collana *Gl’Istrici*, disse a proposito della scelta editoriale di portare Roald Dahl in Italia:

Con *Gl’Istrici* ho pensato di dare ai bambini ciò che essi chiedevano, cioè i generi come l’horror, il giallo, il sentimentale, la fantascienza, il fantasy che di solito erano rivolti solo ed esclusivamente agli adulti. (...) Si trattava di scegliere testi che fossero ‘dalla parte dei bambini’ anche sotto il profilo stilistico, cioè scorrevoli, veloci, dinamici, ricchi di una costante tensione, con poche descrizioni e molti dialoghi.³⁵

Nei racconti di Dahl fondamentale non è solo «the inventive storyline» o «the colourful characters» ma il modo in cui essi sono proposti al pubblico di lettori: «[...] (they) leap off the page and cry out to be part on the stage»³⁶. Ciò è favorito da una serie di marche discorsive che favoriscono la lettura espressiva e che intessono una particolare dinamica testuale basata sulla mimesi: il lettore è automaticamente spinto a modulare la propria voce per dare una voce caratteristica ai suoi personaggi.

Alcune di queste marche discorsive sono state individuate da Margherita Ippolito nel suo saggio “Tradurre l’oralità nei libri per l’infanzia”³⁷, in cui sottolinea principalmente la presenza di onomatopée, apprezzate dai bambini perché richiamano loro le prime esperienze con il mondo, e il

³⁴ Carpenter e Prichard, *The Oxford Companion to Children's Literature*, s.l., Oxford University Press, 2005, p. 139

³⁵ Claudia Reggiani, *Il volo di un martin pescatore. Ritratto di Donatella Ziliotto: un'intellettuale per l'infanzia, dalla televisione all'editoria, alla narrativa*, EL, 1998, Trieste

³⁶ Cfr. David Wood, *Introduction*, in Margherita Ippolito, *Tradurre l'oralità nei libri per l'infanzia*, p.261

³⁷ In *Literary Translation and Beyond / Traduzione letteraria e oltre: La traduzione come negoziazione dell'alterità*, Rosella Mallardi (a cura di), Lang-Peter, 2008

ricorrere a verbi performativi e di comunicazione particolarmente enfaticizzati, legati alla sfera del corpo e del suono.

Prima di procedere ad un'analisi dettagliata dei giochi linguistici presenti nel BFG e l'efficacia della loro resa nelle traduzioni, è tuttavia necessario presentare una, seppur sommaria, tassonomia dei giochi linguistici, soffermandoci sulla tipologia che più ricorre in Dahl, ovvero i giochi di primo livello basati sull'ambiguità.

2.3 Giochi linguistici: classificazione e rilevanza nel processo traduttivo

Proporre una tassonomia dei giochi linguistici è sicuramente utile, seppur difficile da realizzare. Il gioco linguistico, infatti, non presenta confini e regole definiti (mentre altri giochi, ad esempio il gioco degli scacchi, hanno un proprio regolamento). Ci baseremo pertanto su una classificazione generale presentata da un maestro del gioco linguistico, Stefano Bartezzaghi, nel suo volume "Parole in Gioco".

I giochi di parole assolvono alla funzione ludica del linguaggio. Il loro scopo esula dalla funzionalità della comunicazione, ma è per lo più destinato al riso, alla sorpresa e al coinvolgimento dell'interlocutore. Sebbene spesso svalutati come "forma più bassa di umorismo", i giochi linguistici, analizzati esclusivamente sul piano dell'espressione con effetti sul piano del contenuto tendenti al *nonsense*, potrebbero essere descritti tramite la meccanica combinatoria. È tuttavia impossibile escludere la dimensione relazionale del gioco di parole, che per essere efficace deve essere condiviso. Riprendendo la distinzione tra *langue* e *parole* di De Saussure, il gioco linguistico si pone a metà tra le due dimensioni, ma non solo si basa su questa oscillazione, la rappresenta. È necessario sottolineare che tanto più la cerchia comunicativa si allarga, tanto meno la giocosità è concessa al linguaggio. Un gioco di parole per essere largamente condiviso deve presentare un'ironia grossolana, un bersaglio specifico e una forma semplice. Proprio il rapporto triangolare tra mittente, destinatario e bersaglio sarebbe alla base del *witz* studiato da Freud³⁸, da lui considerato un risparmio sul meccanismo di difesa psichica della repressione, uno scioglimento dai lacci della logica che provoca piacere nella scarica. Il *witz* sarebbe pertanto espressione di una funzione edonistica della lingua che sottintende un desiderio latente e un'inibizione di essa condivisa con il destinatario, ben diverso dal *calembour*, un *nonsense* innocente che per Freud sarebbe legato ad uno stato immaturo della psicogenesi del *witz*.

³⁸ Sigmund Freud, *Il motto di spirito e la sua relazione con l'inconscio*, saggio introduttivo di Francesco Orlando, traduzione di Silvano Daniele ed Ermanno Sagittario, Torino, Bollati Boringhieri, 1998

2.4 Dal generale al particolare

Senza tuttavia addentrarci eccessivamente nelle trattazioni di tipo psicanalitico, ci soffermeremo ora sull'aspetto prettamente linguistico del gioco. In maniera molto ampia esso può essere definito «attività verbale in cui alle regole sintattiche della costruzione del discorso si sovrappongono o si sostituiscono principi alternativi non totalmente codificati e basati su fenomeni linguistici non denotativi»³⁹. In senso stretto, è un gioco che ricorre soprattutto nel discorso orale, basato su assonanza e consonanza (nei discorsi è caratterizzato da una libertà da norme e da abbassamento del registro; nella scrittura serve per lo più a dimostrare il virtuosismo dell'autore). Proponiamo ora una classificazione generale dei principali giochi di parole. Nel BFG vediamo soprattutto la presenza di giochi di parole di primo livello, per lo più legati alla sfera dell'oralità e dell'estemporaneità. Essi comprendono forme di giosità estemporanea che rompono la convenzione pragmatica della comunicazione come la mescolanza linguistica, salto di registro e deformazione, ma anche i giochi di parole veri e propri, basati sull'ambiguità e sull'ambivalenza.

2.4.1 La somiglianza

La prima procedura dei giochi di parole in senso stretto è la somiglianza. Può succedere, ad esempio, che due parole vicine si somiglino nel suono, e in questo caso si tratta di un gioco di parole *in praesentia* nelle forme della consonanza (identità delle consonanti), assonanza (identità di vocali), allitterazione (identità di fonemi), rima (identità di fonemi a termine della parola) e paronomasia (identità di un gran numero di fonemi). Quando non si ha una vicinanza tra due parole simili ma una sostituzione si parla di gioco di parole *in absentia*. In questo caso non è importante che il termine sostituito ed il sostituto si somiglino, ma piuttosto che tale sostituzione sia evocativa per un ampio pubblico. Può anche accadere che due parole diverse si condensino in una sola (*calembour*).

2.4.2 L'ambiguità

La seconda procedura dei giochi di parole in senso stretto è l'ambiguità semantica che include l'*interpretatio nominis*, il doppio senso e il lapsus volontario.

L'ambiguità caratterizza la funzione poetica del linguaggio e lo statuto semiotico della significazione estetica. Il messaggio estetico è ambiguo, ovvero caratterizzato da una violazione del codice, e ciò lo fa essere autoriflessivo, con uno spostamento d'interesse su come esso sia costituito: la relazione fra piano dell'espressione e piano del contenuto non è mai univoca, e in questa area fumosa definita

³⁹ Bartezzaghi, *op.cit.*, p. 64

dall'ambiguità c'è il gioco. Il problema dell'ambiguità ha interessato studiosi di numerosi campi disciplinari, dalla letteratura, all'arte, alla comunicazione. Alla fine degli anni '20 del Novecento il docente di Cambridge Ivor Armstrong Richards vedeva nell'ambiguità «un inciampo estetico, derivante tanto da un errore del poeta quanto da un errore del lettore»⁴⁰. A ciò si contrappose il punto di vista di William Empson⁴¹, che si rifiutò di ridurre la pluralità delle interpretazioni di un testo a semplici errori, ma che vide nell'ambiguità un meccanismo testuale frutto dell'incontro tra soggettività e linguaggio. Kris e Kaplan⁴² ampliarono invece le riflessioni condotte da Freud sul *witz*, definendo l'ambiguità «il mezzo per esprimere lo stile entro i limiti delle convenzioni», riformulando il modello della “regressione”: l'ambiguità è nel complesso il processo che consente il transito delle contraddizioni dell'inconscio alla superficie testuale, turbando la simmetria dei processi di trasmissione dei messaggi. Questa serie di riflessioni ha trovato un campo fertile nella semiotica, per cui l'ambiguità si definisce come la possibilità che una forma dell'espressione sia in relazione con una o più linee di senso (o “isotopie”). Non dobbiamo però pensare che esista un ipotetico “grado zero” di ambiguità testuale. Per Greimas⁴³ un testo è sempre potenzialmente ambiguo e solo lavorando di sottrazione lo si rende (un po') univoco.

Il gioco linguistico è un campo in cui la concorrenza di più isotopie si presenta attuale e testuale. Un tentativo di analisi delle occorrenze è presentato dal “quadrato dell'ambiguità”.

Nel quadrato vengono evidenziate le due isotopie alternative, quella di senso positivo e di senso negativo. Le due coppie di termini complementari S+ / non S- e S- / non S+ sono definiti *lectio facillior* (senso positivo e non-senso negativo) e *lectio difficilior* (senso negativo e non-senso positivo). Secondo queste *lectiones*, una frase ambigua potrà essere interpretata sempre con un senso positivo

⁴⁰ Kegan Paul, Trench, *Practical Criticism*, Trubner: London, 1929

⁴¹ William Empson, *Sette tipi di ambiguità*, Giorgio Melchiori (a cura di), Torino, Einaudi 1965

⁴² Kris E., Kaplan A., *L'ambiguità estetica*, 1948, p.241-264

⁴³ A.J. Greimas, *Sémantique structurale*, 1966, Larousse, Paris [trad. it. *Semantica strutturale*, Meltemi, Roma, 2000]

o con un senso negativo. Il quadro si complica se consideriamo anche la combinazione S+/S-: in questo caso una determinata frase allude ad entrambe le isotopie contemporaneamente (*lectio mixta*). Il caso di non S+/non S- è invece definito “*lectio nulla*”, attiva solo nei paradossi in cui l’atto linguistico va in direzione opposta al senso (es. “vietato vietare”)

È impossibile scindere la teoria dei giochi linguistici dal concetto di ambiguità e dalle considerazioni che ad essa sono legate, così come non è facile ricostruire una tassonomia del gioco che non sia legata al campo dell’umorismo e della retorica. La natura complessa dell’ambiguità, tra semiotica, linguistica, psicanalisi e arti visive, rende il gioco linguistico (che su di essa si basa) restio a qualsiasi forma di definizione univoca. Posto nella sottile linea tra soggettività e collettività, soggetto a variabili diatopiche e diacroniche (le battute su un determinato personaggio politico non saranno comprese da abitanti di altre nazioni; un doppio senso su un fatto di cronaca non farà più ridere la generazione successiva) ma al contempo estemporaneo (risulta particolarmente efficace nel momento stesso in cui è realizzato), segno di virtuosismo letterario ma profondamente legato all’oralità, il gioco linguistico è un fenomeno estremamente variabile. Tuttavia, i giochi di parole dominano il mondo dell’oralità quotidiana, della comunicazione pubblicitaria e della letteratura, rendendo il compito del traduttore particolarmente oneroso. Se infatti la *langue* si basa su relazioni e differenze, il lavoro del traduttore consiste nel soppesare relazioni e differenze che si pongono fra *langue* e *langue*.

2.4.3 Il Pun

Nell’ambito dei *Translation Studies* Dirk Delabastita ha sottolineato le difficoltà legate alla traduzione di un particolare gioco linguistico, il PUN. Definito dall’*Oxford English Dictionary* «[t]he use of a word in such a way as to suggest two or more meanings or different associations, or of two or more words of the same or nearly the same sound with different meanings, so as to produce a humorous effect; a play on words»⁴⁴ il *pun* si distingue dal *wordplay* generico per una caratterizzazione più specifica di “gioco basato sull’ambiguità”. Ciò è sottolineato dalla definizione che ne dà Delabastita⁴⁵

[Wordplay] is the general name for the various textual phenomena in which structural features of the language(s) used are exploited in order to bring about a communicatively significant confrontation of two (or more) linguistic structures with more or less similar meanings, forms and more or less different⁴⁶.

⁴⁴ Utilizzare una parola in maniera tale da suggerire due o più significati o diverse associazioni, o due o più parole con lo stesso o quasi il medesimo suono con significati diversi, in modo tale da produrre un effetto umoristico; un gioco incentrato sulle parole

⁴⁵ D. Delabastita, *Wordplay and Translation in The Translator* 2/2 1996

⁴⁶ È il nome generico per indicare i vari fenomeni testuali in cui le caratteristiche strutturali delle lingue utilizzate sono sfruttate al fine di produrre un confronto significativo dal punto di vista comunicativo fra due (o più) strutture linguistiche dalla forma più o meno simile e dal significato più o meno diverso

I *puns* nelle lingue europee possono essere principalmente basati su quattro meccanismi: **omofonia**, **omografia**, **omonimia** e **paronimia**. Il caso di omofonia si verifica quando due o più termini si equivalgono a livello fonologico, ma si differenziano da quello grafico e semantico. L'omografia riguarda i casi in cui due o più elementi sono identici, o pressoché identici, nel loro aspetto grafico, ma si diversificano in quello fonologico e assumono significati diversi. L'omonimia si riferisce altresì ai casi in cui due o più termini presentano una medesima forma grafica, ma significati diversi. La paronimia, infine, concerne la somiglianza fonologica.

In questa sede abbiamo deciso di prendere come esempio la traduzione italiana del libro di Roald Dahl "The *BFG*" nell'edizione di Puffin del 2016. Non è un caso che le nostre considerazioni sulla traducibilità dei giochi di parole partano da un'opera in inglese. La lingua inglese si mostra particolarmente adatta alla formazione di *puns*, grazie alla natura stessa della sua grammatica caratterizzata da una quasi totale assenza di declinazioni e coniugazioni e dalla presenza di numerosi termini monosillabici. Proprio per la loro ambiguità dovuta al loro profondo legame con le funzioni della lingua di partenza, per lungo tempo i *puns* sono stati trascurati dai *Translation Studies*. È stato solo negli anni '60 che con gli studi di Delabastita e Chiaro si è assunta una nuova prospettiva, basata non sulla ricerca di una traduzione speculare e di identità formale, ma su un'equivalenza funzionale. In altre parole, il traduttore può attingere dalla lingua di arrivo forme diverse da quelle della lingua originale "reinventando" il gioco linguistico, purché l'effetto umoristico sia lo stesso che si ottiene nel testo di partenza, anche adottando forme diverse per un medesimo scopo. Basi teoriche per la traduzione dei *puns* sono state esposte da Delabastita⁴⁷, che in particolare ha individuato otto strategie traduttive adottate dai traduttori per i *puns*:

- (1) PUN → PUN (a un pun nella lingua originale corrisponde un pun equivalente nella lingua d'arrivo);
- (2) PUN → NON-PUN (il pun non viene tradotto con un gioco linguistico);
- (3) PUN → RELATED RHETORICAL DEVICE (il pun è sostituito con artifici retorici assimilabili al gioco di parole);
- (4) PUN → ZERO (il pun viene del tutto omesso);

⁴⁷ Delabastita, op.cit.

- (5) PUN S.T. = PUN T.T (il pun è tradotto con una traduzione letterale);
- (6) NON-PUN → PUN (nella traduzione viene introdotto un pun per compensazione) ;
- (7) ZERO → PUN (nella traduzione viene introdotto un pun dal nulla) ;
- (8) EDITORIAL TECHNIQUES (il pun viene spiegato con note a piè di pagina).

A questa schematizzazione è necessario aggiungere le indicazioni operative esposte da Low⁴⁸:

- (1) Replicate the ST [source text] pun, when that is possible (you'd be wrong to say it never is). [...]
- (2) Create a new pun connected verbally with the ST [source text], thus achieving a kind of dynamic equivalence. [...]
- (3) Use a different humorous device, particularly where the humour is more important than the meaning.
- (4) Use compensation in place, to ensure there is wordplay somewhere near the pun.
- (5) Give an expanded translation, explaining the pun though sacrificing the fun. [...]
- (6) Ignore the pun, rendering only one meaning of the ambiguous phrase, and omitting the wordplay. If you can't have the first option, don't immediately fall back on the sixth!⁴⁹

La tassonomia delle strategie traduttive proposte da Delabastita sarà dal punto di vista metodologico la base per la nostra analisi dei giochi linguistici nel BFG, con lo scopo di verificare se i *puns* presenti siano stati tradotti con efficacia dalla lingua inglese, ovvero secondo il principio della funzionalità. Ciò ci permetterà di valutare meriti e limiti dell'italiano delle traduzioni di un testo ricco di giochi linguistici quale è il *GGG*.

⁴⁸ Low PA. (2011) *Translating jokes and puns*. Perspectives 19(1): 59-70.

⁴⁹ (1) Riproduci il pun del testo di partenza, quando è possibile (sbaglieresti a dire che non lo è mai); (2) Crea un nuovo pun connesso verbalmente con il testo di partenza, raggiungendo così una sorta di equivalenza dinamica. (3) Usa un artificio umoristico diverso, in particolare dove l'umorismo è più importante del significato. (4) Utilizza la compensazione, per far sì che ci sia un gioco di parole nelle vicinanze del pun. (5) Offri una traduzione più ampia, spiegando il pun pur sacrificando il divertimento. (6) Ignora il pun, rendendo soltanto uno dei significati della frase ambigua, e omettendo il gioco di parole. Se non riesci ad avere la prima opzione, non ricorrere immediatamente alla sesta!

3. Dalla teoria alla pratica: “The BFG”, “Il GGG” e “Le BGG” tra puns e neologismi

3.1 “The BFG”, esegesi e trama

Roald Dahl scrisse “The BFG” nel 1982. L’idea per la storia era tuttavia nata molto prima, tra le righe di uno dei suoi “Ideas Books” (taccuini in cui appuntava le sue idee più geniali). In “Danny Campione del mondo” il Grande Gigante Gentile cattura sogni era il protagonista di una favola raccontata dal padre di Danny. Fu soprattutto dopo la morte di Olivia che Dahl cominciò a lavorare seriamente al romanzo, dedicandolo alla memoria della sua figlia scomparsa. Immaginando un gigante che parlasse un linguaggio sgrammaticato ma comprensibile, iniziò a stilare una lista di parole che il BFG avrebbe potuto usare. Subito dopo la sua pubblicazione, “The BFG” vinse il *Federation of Children's Book Groups Award*, e ad oggi rimane uno dei romanzi di Dahl più letti ed apprezzati, vantando 14 edizioni in inglese e traduzioni in 13 lingue.

3.1.1 Breve trama

La piccola orfana Sophie durante una notte insonne si affaccia alla finestra del dormitorio dell’orfanotrofio e vede un’enorme sagoma scura risalire la strada e soffiare con una lunga tromba nelle finestre delle abitazioni. Accorgendosi di essere stato visto, il gigante rapisce la bambina e la porta nella sua grotta nel lontanissimo paese dei giganti. Qui i due fanno conoscenza: il gigante è il Grande Gigante Gentile, più basso dei suoi crudeli compaesani e vegetariano. Sofia e il gigante diventano amici e lei, stando ben nascosta nella sua caverna a riparo dagli altri giganti, scopre tutti gli aspetti della quotidianità del GGG, dai terribili cetrionzoli, ortaggi dal gusto orrendo di cui il GGG si alimenta, alla sua bevanda preferita, lo “scioppio” scoppiettante. Il GGG arriva a confessarle in che cosa consiste il suo lavoro: mentre gli altri giganti passano le loro giornate a dormire ed escono di notte solo per andare a divorare bambini in giro per il mondo, lui si dirige ogni giorno in una radura misteriosa per dare la caccia ai sogni volanti e, dopo averli messi in barattoli e mischiati in nuove combinazioni, di notte li soffia con la tromba nelle camere degli esseri umani. Allo stesso modo, il GGG è capace di mescolare i sogni creando terribili incubi. Sofia decide quindi di sfruttare questa capacità del suo nuovo amico per impedire definitivamente agli altri giganti di divorare i bambini. Una notte si fa portare dal GGG sul davanzale della camera da letto della regina d’Inghilterra e soffia nella sua camera un terribile incubo sui giganti che divorano i bambini. La mattina seguente la bambina si fa trovare sul davanzale al risveglio della regina e conferma alla regnante la veridicità degli avvenimenti da lei sognati, sollecitando un suo intervento per evitare le carneficine compiute dai crudeli esseri. Convocati il Capo dell’Esercito e il Capo dell’Aviazione, il GGG porta l’esercito fino al Paese dei Giganti, dove riescono a tendere un tranello ai mostri e ad imprigionarli in un fossato,

condannandoli a cibarsi in eterno di cetrionzoli. Il libro si conclude con il GGG che, ospite con Sofia della corte reale, perfezionato il proprio linguaggio decide di scrivere la storia in un libro.

3.2 La lingua del GGG

«Parole – disse – mi ha sempre abracabrato. Prova ad avere un po' di pazienza con me, e non capilla. Come ti ha già spiegato, io sa benissimo quello che parole vuole dire, ma in un modo o nell'altro le parole finisce sempre per intortigliintricarsi.»⁵⁰

Così il GGG riflette sul proprio linguaggio, giustificandosi con Sofia, e indirettamente con il lettore, per i numerosi strafalcioni che caratterizzano la sua parlata. Il Grade Gigante Gentile è tuttavia capace di farsi intendere perfettamente, nonostante il suo linguaggio sia ricco di malapropismi, parole macedonia e neologismi. Molto spesso il significato delle parole più strane è perfettamente individuabile grazie al contesto, altre volte per farsi comprendere il GGG deve ricorrere a giochi di parole basati prevalentemente su omofonia (i suddetti puns). Per ironia è lo stesso gigante, in un momento di forte metaletterarietà, a rimproverare a Sofia di parlare per giochi di parole: «Don't gobblefunk around with words!»⁵¹

Da questa affermazione è nato il termine **Gobblefunk**, usato per definire il linguaggio creato da Roald Dahl per il suo *Big Friendly Giant* e per i personaggi di altri suoi romanzi come “*Charlie and the Chocolate's Factory*”, consistente di 393 lemmi raccolti nel “*Oxford Roald Dahl Dictionary*”. Per quanto eccentrico, il *Gobblefunk* presenta una certa coerenza interna, seguendo i modelli di formazione propri della lingua inglese. In particolare, si individua una grande ricorrenza di parole *portmanteu*, in cui Dahl fonde delle parole particolarmente espressive per crearne una dotata di maggiore carica. Altre creazioni lessicali, a metà strada tra il malapropismo letterario e le parole *portmanteu*, sono parole che segnano un forte legame con la sfera sensoriale (l'equivalente lessicale dei verbi performativi). Nella suffissazione per la formazione di aggettivi il suffisso più frequente è *-some*, che indica una grande quantità, mentre sono molti i sostantivi usati nella forma diminutiva. Allo stesso modo, alcuni prefissi come *cr-* e *gr-* sono “presi in prestito” dalla lingua inglese, mentre altri sono un'invenzione di Dahl.

⁵⁰ Roald Dahl, *Il GGG*, Milano, Salani, 2005, p.54

⁵¹ Roald Dahl, *The BFG*, Londra, Puffin, 2016, p.23

Altri meccanismi di formazione frequenti, che analizzeremo più in dettaglio nella parte dedicata ai neologismi, sono il raddoppiamento, la *misdivision* e l'infissione.

3.3 Dalla teoria alla pratica: le soluzioni traduttive per i puns del romanzo “The BFG”

Abbiamo chiarito le modalità di formazione del linguaggio di Dahl per aiutare il lettore ad addentrarsi nell'universo linguistico del GGG. I neologismi e le parole macedonia sono solo la base dei puns che andremo ora ad analizzare, presentando esempi seguendo il modello delle strategie traduttive di Delabastita. Successivamente, una parte della trattazione sarà dedicata ai neologismi più rilevanti ed alla loro formazione, per valutare complessivamente l'efficacia delle traduzioni in italiano, dalle singole parole all'intero pun. La nostra analisi sarà correlata da esempi dal francese, per valutare se un'altra traduzione possa arricchire il *Gobblefunk* delle traduzioni.

Nella nostra analisi confronteremo il testo del romanzo “The BFG” (2016) con l'edizione italiana de “Il GGG” a cura di Donatella Ziliotto (2005) e con l'edizione francese de “Le BGG” (2017) a cura di Jean-François Ménard.

3.3.1 PUN → PUN

Nel primo brano che presentiamo, il Grande Gigante Gentile spiega a Sofia che ogni popolo della terra ha un sapore differente, e per questo alcuni giganti preferiscono abbuffarsi di alcuni piuttosto che di altri:

<p>TP: “Boncrunching Giant only gobbles human beans from Turkey,” the Giant said. “Every night Boncruncher is galloping off to Turkey to gobble Turks.”</p> <p>Sophie’s sense of patriotism was suddenly so bruised by this remark that she became quite angry. “Why Turks?” she blurted out. “What’s wrong with the English?”</p> <p>“Boncrunching Giant says Turks is tasting oh ever so much juicier and more scrumdiddlyumptious! Boncruncher says Turkish human beans has a glamourly savour. He says Turks from Turkey is tasting of turkey”.</p> <p>(Dahl 2016, p.21)</p>	<p>TAI: “Crocchia-ossa non mangia che gente del popollo gallese”, disse il gigante. “Ogni notte galoppa nel Galles per papparsi i Gallesi”.</p> <p>La rivelazione ferì così profondamente il patriottismo di Sofia, che fu subito assalita da una gran furia. “E perché i Gallesi?” s’indignò. “Che cos’è che non va con gli Inglesi?”</p> <p>“Crocchia-ossa dice che i Gallesi è molto più sugoso e smaccheramelloso! Crocchia-ossa dice che il popollo Gallese ha un profumo sensuoide. Dice che i Gallesi del Galles ha gusto di gallo”.</p> <p>(Dahl 2005,p.24)</p>	<p>TAF: “Le géant Croqueur d’os ne mange que des hommes de terre suisses. Chaque nuit, il s’en va galoper chez les Suisses pour ramasser des Vaudois, rien que des Vaudois !”</p> <p>Cette révélation choqua fortement le patriotisme de Sophie. “Et pourquoi des Vaudois ?Qu’a-t-il donc contre les Anglais, celui-là ?”</p> <p>“Le Croqueur d’os dit que les Vaudois sont bien plus juteux, beaucoup plus savouricieux. Le Croqueur d’os dit que dans le canton de Vaud, les hommes de terre ont un goût délectable, un goût d’escalope.”</p> <p>(Dahl 2017,p.29)</p>
--	---	---

Tabella 1 – PUN > PUN

Il pun originale si basa sull’omonimia tra il toponimo *Turkey* (‘Turchia’) e *turkey* (‘tacchino’). Naturalmente ciò poteva essere reso con un’equivalenza diretta né in italiano né in francese.

In Italiano si ha un esempio calzante del caso PUN>PUN, in quanto la traduzione del gioco *Turkey/turkey* con Galles/galli risulta funzionale e non perde l’originale carica espressiva del gioco.

In francese, invece, il pun è stato reso diversamente: il nome dell'animale è stato sostituito con il nome di una pietanza elaborata, *l'escalope à la Vaudois*, piatto tipico del Cantone Vaud. Si tratta di una sostituzione adottata per rimanere nella medesima area semantica del testo di partenza, che tuttavia può risultare di difficile comprensione da parte di un bambino non valdese.

Poco dopo il Grande Gigante Gentile afferma che «Greeks from Greece is all tasting greasy». Questo pun viene reso in italiano rispettando l'equivalenza funzionale **PUN>PUN** con la frase «Lo Spaniolio sa di olio», mentre nella traduzione francese «Les Grecs de Grèce ont un goût de gras» l'omofonia tra Grèce e Gras permette una resa del tipo **S.T.> T.T**. In seguito troviamo questo scambio di battute tra il Grande Gigante Gentile e Sofia:

<p>TP:“The human bean,” the Giant went on, “is coming in dillions of different flavours. For instance, human beans from Wales is tasting very whooshey of fish. There is something very fishy about Wales.”“You mean whales,” Sophie said. “Wales is something quite different.” “Wales is whales,” the Giant said. “Don’t gobblefunk around with words. I will now give you another example. Human beans from Jersey has a most disgusting woolly tickle on the tongue,” the Giant said. “Human beans from Jersey is tasting of cardigans.”</p> <p>(Dahl 2016, p. 23)</p>	<p>TAI: “I popolli della terra c’è in bilioni di sapori. Per esempio, il popollo della Colomba ha un forte gusto di volalite. C’è qualcosa di molto uccelloso nella Colomba”. “Lei vuol dire Colombia” lo corresse Sofia. “Colomba, Colombia, niente giochi di parole con me, capito? Ora io ti dà un altro esempio: i popolli delle Isole Shetland lascia un tremendo gusto di lana sulla lingua”.</p> <p>(Dahl 2005, p.26)</p>	<p>TAF: “Les hommes de terre, continua-t-il, ont des milmillions de goûts différents. Par exemple en Autruche, ils ont bigrement le goût d'oiseau. Il y a quelque chose de très volatile en Autruche.” “Vous voulez dire en Autriche, rectifia Sophie, l'autruche n'a rien à voir avec l'Autriche...”</p> <p>“ L'Autriche, c'est l'Autriche, dit le géant, ne blablatifole pas avec les mots. Je te donne un autre exemple: les hommes de terre des îles Shetland ont un détestable goût de laine qui râpe la langue, on a l'impression de mâcher des bulles en verre.”</p> <p>(Dahl 2017, p.32)</p>
---	--	---

Tabella 2 – PUN>PUN

In questo estratto si notano due puns interessanti: l'omofonia tra *whales* e *Wales* e l'associazione semantica tra *Jersey* e *cardigans*. Il primo caso viene reso sia in italiano che in francese con una sostituzione legata alla sfera semantica ornitologica: i traduttori giocano sull'omofonia tra un nome di paese e un nome di uccello (*Colombia/colomba* e *Autriche/autruche*). Nel secondo caso sia in italiano che in francese il toponimo *Jersey* viene sostituito con le Isole Shetland, non considerando che probabilmente i giovani lettori non sappiano che vi si produce un particolare tipo di lana. È un caso di come, per rimanere nel campo semantico del testo originale, pur riuscendo a seguire la strategia traduttiva PUN>PUN si sia in parte sacrificato il principio di funzionalità. Una strategia efficace in questo caso sarebbe stata del tipo "EDITORIAL TECHNIQUES", lasciando il gioco originale e spiegando in nota il rapporto tra *Jersey* e *cardigans*, oppure nella traduzione italiana si potrebbero sostituire le Isole Shetland con un toponimo meglio noto ai bambini italiani, magari pronunciato erroneamente dal Grande Gigante per aumentare l'effetto comico. Una traduzione alternativa potrebbe essere: «Ora io ti dà un altro esempio: i popolli del Lago di Garza lascia un tremendo sapore idrofilo, come mangiare un cerotto».

Poco più avanti Roald Dahl gioca con i nomi di razze canine:

<p>TP: "Danes from Denmark is tasting ever so much of dogs," the Giant went on.</p> <p>"Of course," Sophie said. "They taste of great danes."</p> <p>"Wrong!" cried the Giant, slapping his thigh. "Danes from Denmark is tasting doggy because they is tasting of labradors!"</p> <p>"The what do the people of Labrador taste of?" Sophie asked.</p> <p>"Danes," the Giant cried, triumphantly. "Great danes!"</p>	<p>TAI: «La popolazione di Terranova ha gusto di cane» proseguì il gigante. «Certo, i Terranova sono cani» disse Sofia. «Falso!» gridò il gigante, dandosi una manata sulla coscia. «Il popolo della Terranova ha un gusto di cane perché ha un gusto di labrador!» «E allora di che sa la gente del Labrador?» gli chiese Sofia. «Di Terranova!» esclamò lui trionfante. «Non crede di fare un po' di confusione?»</p> <p>(Dahl 2005, p.27)</p>	<p>TAF: - Les hommes de Terre-Neuve ont un goût de chien, poursuivit le géant.</p> <p>- Bien sûr, les terre-neuve sont des chiens, fit observer Sophie.</p> <p>- Faux! s'exclama le géant en se frappant là cuisse du plat de la main, les hommes de Terre-Neuve ont un goût de chien parce qu'ils ont le goût du labrador!</p> <p>- Et les gens du Labrador, quel goût ont-ils, dans ce cas? interrogea Sophie.</p> <p>- Un goût de Terre-Neuve! s'écria le géant avec un air de triomphe.</p>
---	---	---

<p>“Aren’t you getting a bit mixed up?” Sophie said.</p> <p>(Dahl 2016, p. 24)</p>		<p>- N’êtes-vous pas en train de tout confondre?</p> <p>(Dahl 2017, p. 32)</p>
--	--	--

Tabella 3 – PUN>PUN

In italiano è stato necessario cambiare il gioco di parole, originariamente basato sull’associazione di idee *Great danes/Denmark* poiché in italiano il nome maggiormente conosciuto per la razza “Gran Danese” è “Alano”, e per questo si è preferita l’omonimia tra il toponimo *Terranova* e la razza canina, processo che ritroviamo nel caso di *Labrador*. La “lezione” del Gigante sul gusto dei popoli della terra non è ancora finita:

<p>TP:“Wellington?” Sophie said. “Where is Wellington?”</p> <p>“Your head is full of squashed flies,” the Giant said. “Wellington is in New Zealand. The human beans in Wellington has an especially scrumdiddlyumptious taste, so says the Welly-eating Giant.”</p> <p>“What do the people of Wellington taste of?” Sophie asked.</p> <p>“Boots,” the Giant said.</p> <p>(Dahl 2016, p.24)</p>	<p>TAI: «Wellington?» chiese Sofia. «E dov’è?» «Tu ha le pigne in testa, parola» disse il gigante. «Wellington è in Nuova Zelanda. Il popollo di Wellington ha un sapore particolarmente smaccheramelloso, così dice il gigante Wellingbonton». «E che sapore ha?» lo interrogò Sofia. «Di generale inglese» rispose il gigante.</p> <p>(Dahl 2005,p.28)</p>	<p>TAF:- Wellington? Où est-ce Wellington? demanda Sophie. - Ma parole, tu as de la purée de mouches dans le crâne! s'exclama le géant, Wellington se trouve en . Nouvelle-Zélande et là-bas, les hommes de terre sont particulièrement délexquisavouricieux à ce que dit le zéant de Nouvelle-Gélande.</p> <p>. - Ils ont un goût de quoi à Wellington? interrogea Sophie.</p> <p>- Un goût de général anglais, répondit le géant.</p> <p>(Dahl 2017, p.33)</p>
--	--	---

Tabella 4 – PUN>PUN

Abbiamo qui un caso in cui le traduzioni non sono riuscite a riprodurre l'effetto comico del testo originale. In Inglese i *Wellington Boots* sono gli stivali di gomma, e ciò spiega la risposta del BFG. In italiano e francese invece, per mantenere l'equivalenza PUN>PUN è stata creata l'associazione di idee tra la località di Wellington e il Duca di Wellington, generale e uomo politico inglese. Un accostamento che, come è evidente, solo gli adulti possono comprendere. La difficoltà riscontrata dal traduttore nel trasporre questo dialogo emerge anche dalla resa del nome del gigante: mentre in inglese Dahl ha giocato sull'omofonia per creare un nome parlante, in italiano si è ricorso ad una zeppa sillabica da cui risulta una parola macedonia (*Wellington+bon ton*), senza particolari effetti umoristici; lo stesso vale per il nome *zèant de Nouvelle-Gèlande*, in cui si ha avuto la strategia PUN>RHETORICAL con l'inversione delle consonanti iniziali (ovvero un caso di *contrepèterie*).

Per trovare altri esempi significativi della strategia traduttiva PUN> PUN dobbiamo rivolgere la nostra attenzione al capitolo "The Snozzcumbers". Qui, il BFG elenca una serie di animali fantastici sconosciuti agli esseri umani. La maggior parte di loro solo neologismi tipici del *Gobblefunk*, ma tra essi emerge un nome particolare: il *wraprascal*. Un termine insolito, che potrebbe sembrare una delle creazioni linguistiche di Dahl, se solo non si trattasse del nome di un modello molto ampio di cappotto di moda nel 1700. In italiano il pun viene reso in modo, a nostro avviso, ancor più efficace, attraverso un malapropismo dalla lingua francese da cui risulta il nome di un'ipotetica sottospecie di un animale realmente esistente: il *tapis roulant* diventa infatti *tapiro rulante*. Nella traduzione francese, invece, il nome dell'animale fantastico è creato a partire da un'aggiunta sillabica finale al sostantivo *bossé* (gobba), ed il nome risultante (*bossallo*) sarebbe traducibile in italiano con "gobballo". In tutti e tre i casi, quindi, il nome dell'animale inventato, proprio perché creato a partire da termini esistenti può risultare per il giovane lettore familiare, se non addirittura reale.

I traduttori mostrano una notevole fedeltà all'effetto comico del testo originale (in termini di traduzione funzionale) non solo, come abbiamo visto, nella traduzione di nomi particolari, ma anche nelle **frasi idiomatiche**. Il Grande Gigante Gentile, infatti, tende molto spesso a deformare modi di dire. Alla già presente difficoltà di dover tradurre idiotismi propri dell'inglese in modo che risultino comprensibili anche nella lingua d'arrivo, si aggiunge l'ulteriore problema di dover attuare una deformazione comica di tali detti. Nonostante queste difficoltà, sono molti i casi in cui, invece che scavalcare il problema, si è preferito mantenere il pun.

Di seguito presentiamo una tabella esplicativa delle maggiori frasi idiomatiche che sono state rese in italiano secondo la corrispondenza PUN>PUN:

1	skin and groans	pelle e tosse	peau et les mots
2	disappear into a thick ear	sparisce in un soffro	trasformer en un simple coude d'air
3	cross your figglers	inchioccia le dita	crouse des bouts de doigts
4	phew and far between	perla miseria	envers et carnation
5	every them and now	di quinci in quinci	de temps en temps
6	once a blue baboon	ogni morte di rapa	une fis et quelques

Tabella 5 – PUN>PUN

Negli esempi 1,2,3 e 5 le espressioni idiomatiche sono analoghe in tutte e tre le lingue. Nell'esempio 1, nel pun inglese l'originale *bones* del modo di dire “skin and bones” è sostituito con la parola onomatopeica *groans* “gorgoglii”, richiamando i gorgoglii dello stomaco di chi, appunto, è ridotto pelle e ossa. Nella traduzione italiana, attuata con un meccanismo di sostituzione per omofonia, il termine “tosse” al posto di “ossa” rispetta la sfera semantica della debolezza fisica del pun originale. In francese la scelta di un termine parafonico ricade su *les mots* (“le parole”), un termine che sicuramente si discosta dalla sfera del malessere fisico ma che risulta efficace nel contesto, data la loquacità della piccola Sofia (a cui quindi rimarranno solo “la pelle e le parole”). Nell'esempio 2, sebbene il caso francese si discosti leggermente nella forma dalle altre due lingue, l'area semantica è la medesima, così come medesime sono le dinamiche in cui si realizza il pun, ovvero attraverso la sostituzione del termine originale con un termine paronimico. *Disappear in a thin air* diventa *in a thick air* (“in un orecchio spesso”), mentre in francese *un courant d'air* (“una corrente d'aria”) diventa un “gomito” (*coup*, appunto). Nel pun 3, nonostante sia in italiano che francese sia rispettata la corrispondenza PUN>PUN, il pun più efficace risulta quello originale, grazie ad una paraфонia tra *fingers* e *figglers*, “frittelle”. Mentre in italiano si è ricorso ad uno schema riconducibile alla pseudosciarada incatenata per creare una paronimia del tipo inchioccia/incrocchia, il francese ha semplicemente ampliato il detto originale, facendo “incrociare le punte delle dita”. Nel pun 5 non abbiamo particolari osservazioni da fare, se non che in francese corrisponde a PUN>ZERO.

Molto interessanti risultano invece i casi 4,6,8 in cui invece non c'è corrispondenza tra le espressioni idiomatiche nelle tre lingue. Nell'esempio 4, il pun si basa sull'omofonia tra *phew*, onomatopea corrispondente al nostro "uffa" e *few*, deformando la frase idiomatica *few and far between*, usata per indicare qualcosa che avviene molto raramente. In italiano era impossibile tradurre il pun originale, e si è quindi optato per un'espressione equivalente che rivelasse il disappunto del Gigante, ricorrendo ad uno schema riconducibile alla sciarada enigmistica, unendo la preposizione e l'articolo dell'interiezione "per la miseria" a formare la parola "perla". Anche in francese la frase originale è sostituita da una totalmente differente, *envers et carnation*, malapropismo di *envers et contre tous* (l'equivalente del nostro "a tutti i costi"). Molto divertente deve risultare ai lettori inglesi l'esempio 6, in cui l'espressione originale *once upon a blue moon* ("una volta ogni luna blu") diventa "una volta ogni babbuino (*baboon*) blu". In italiano, il cambio consonantico iniziale *papa/rapa* traduce sicuramente in modo efficace lo spiritoso gioco di parole inglese. In francese invece abbiamo solo un malapropismo dell'avverbio *quelquefois* ("una volta ogni tanto").

Infine, una fantasiosa corrispondenza tra puns si ha nei modi in cui i giganti chiamano gli esseri umani. I casi che riporterò nella seguente tabella mostrano la fantasia dei traduttori:

Human beans	Popollani	hommes de terre frits
human beans	uomo alla coque	homme de terre
stringy beans	uomo in camicia	homme rainette
runner beans	uomo fritto	homme d'api
jelly beans	uomo sodo	homme vapeur
human bean down	uomo strapazzato	homme de terre par terre

Tabella 6 – PUN>PUN

Come possiamo vedere, in questi casi l'omofonia tra *human beings* ed *human beans* ("fagioli umani") risulta efficace e si mantiene anche nelle variazioni sul tema. Anche in francese, il traduttore è riuscito a conservare la sfera semantica del cibo grazie alla paronimia tra *pommes de terre* ("patate") e *hommes*. Diversa risulta invece la resa in italiano, dove il traduttore è ricorso ad una pseudosciarada

tra popoli e polli, attuata con il raddoppiamento consonantico, mantenendosi nell'area semantica del cibo senza tuttavia competere con l'effetto comico della lingua originale. Ben più efficace risulta la traduzione dei puns nel capitolo "Journey to Dream Country". Il gigante parla degli esseri umani come se fossero veri e propri ingredienti, e ciò in inglese si declina in un elenco di vari tipi di *beans* (ovvero *beings*), dai fagiolini (*stringy beans*), i fagioli di spagna (*runner beans*) alle caramelle gomgnose (*jelly beans*). In francese, invece, le varie preparazioni culinarie sono variazioni sul sostantivo *pomme*, da le *pommes reinette* ("mela renetta"), alla *pomme d'api* ("mela verde") alla *pomme vapeur* ("patata al vapore"). Qui anche la traduzione italiana si mostra creativa e funzionale, giocando sui paronimi **uomo** e **uovo** e presentando quattro tipologie differenti di cottura delle uova, e nel caso dell'uovo alla coque si dimostra perfino **più creativa della lingua originale** (si tratta di un caso NO PUN>PUN, categoria che analizzeremo più avanti). Una declinazione particolarmente complessa del gioco *bean/being* la ritroviamo infine nel capitolo "Capture!" dove si parla di *human beans down*. L'espressione è incomprensibile per molti lettori, dato che la *LL Bean Down* è un tipo di giacca prodotta dalla ditta americana LL. Bean. Un pun davvero difficile da tradurre, che ha portato il traduttore francese a ricorrere all'espedito retorico della paronomasia. In italiano, invece, il traduttore ha seguito la linea traduttiva di pochi capitoli prima (ovvero il gioco uomo/uovo), in questo modo mantenendo l'effetto comico, anzi, rendendo il gioco linguistico ancora più comprensibile e funzionale rispetto a quello originale, in cui si dà per scontato che i bambini conoscano quella marca di vestiti.

3.3.2 PUN→ NO PUN

Nel capitolo "The Great Plan" abbiamo un esempio significativo di come talvolta un pun possa risultare intraducibile e quindi il traduttore, piuttosto che eliminarlo, cerca almeno di conservarne il senso generale. Nel momento di ideare il piano di cattura dei giganti, Il GGG si rivolge al generale dell'aviazione chiamandolo *air force bean*, un pun basato sull'omofonia tra *bean* e *bun*, in quanto l'*air force bun* è un tipo particolare di acconciatura femminile. In italiano e in francese si è preferito adottare le espressioni *uomo d'aria* e *homme de l'air* senza alcun particolare gioco.

3.3.3. NO PUN → PUN

Se si dovesse chiedere un gigante cannibale perché gli piaccia così tanto mangiare gli umani, sicuramente risponderebbe perché sono dolci come *strawbunkles and cream*, senza però risponderci in modo esauriente. *Strawbunkles* è infatti una parola macedonia formata dall'unione di *strawberry* (“fragola”) e *bunkle* (termine usato nello slang per indicare qualcosa di cui non sovviene il nome, nello stesso modo in cui in italiano usiamo la parola *cosa*). Non è quindi un gioco di parole propriamente detto, quanto piuttosto un simpatico caso di disonomia. Un procedimento simile si verifica in francese con *framboiserie à la creme*. Nella traduzione italiana, anziché proporre una traduzione letterale del tipo “fracosi e crema”, si è preferito introdurre un pun nuovo, che rimanda ai paragoni tra popolazioni e vivande che abbiamo già citato. Abbiamo quindi **“lapponi con crema”**, un pun efficace basato su un cambio consonantico m/p tra le parole assonanti “lamponi” e “làpponi”.

Un altro caso in cui la traduzione italiana si discosta sia dal testo inglese che da quello francese proponendo un pun originale è nel capitolo *The Great Plan*, dove, come compensazione alla mancata traduzione del pun *Month of Mondays* (che analizzeremo in seguito come caso di PUN>NO PUN) è introdotto il PUN paronimico “parola d’orrore” anziché “parola d’onore”.

3.3.4 PUN → RELATED RHETORICAL DEVICE

Per questo espediente traduttivo abbiamo individuato tre casi degni di nota. Nel capitolo “The Giants” il BFG parlando dei suoi compagni, decisamente più alti di lui, esclama: «Those giants is at least fifty feet tall with huge **muscles and cockles alive alive-o!**». Il pun, incomprensibile per i lettori italiani, non è altro che una storpiatura ludica del ritornello («*Alive-a-live-oh, Alive-a-live-oh*”/ *Crying "Cockles and mussels, alive alive oh*») della canzone tradizionale irlandese *Molly Malone*, e si basa sull’omofonia tra *muscles* e *mussels*. In italiano si sarebbe potuta proporre una traduzione quasi letterale basata sulla paronimia tra muscoli e molluschi, ma il riferimento alla canzone irlandese sarebbe sicuramente risultato incomprensibile per i lettori. Il principio di funzionalità ha pertanto portato il traduttore a ricorrere alla paragoge e, attraverso un’aggiunta sillabica *-ti* al sostantivo *bicicli* ha realizzato un nuovo caso di paronimia con *bicipiti* (“**bicicli**”). In francese, invece, il traduttore ha preferito prendere il modo di dire francese *oeil aux aguets* (usato per dire “seguire da vicino”) rendendolo plurale (“occhi in agguato”).

Nel capitolo “The Royal Breakfast” il Grande Gigante Gentile riporta la minacciosa intenzione del gigante Inghiotticciaviva: «I is going to **Baghdad and mum** and every one of their children as well!»

Qui il pun è molto simile a quelli che abbiamo analizzato per il meccanismo PUN>PUN : si tratta di un toponimo contenente la parola *dad*, su cui si basa il divertente gioco che lo vede accostato a *mum*. In italiano sarebbe stato decisamente difficile trovare un gioco del genere, e comunque ciò avrebbe probabilmente portato a non poter adottare il toponimo originale. Si è quindi adottato un espediente molto simile, attraverso l’apocope e l’aggiunta vocalica della *u* al sostantivo tramezzino, ottenendo il “**tra-muezzin**” e mantenendosi in questo modo nella stessa area semantica del toponimo originale. In francese, invece, il traduttore ha preferito riprendere l’area semantica dell’alimentazione presentando gli abitanti di Baghdad come *hommes à l’huile* (uomini sottolio).

Infine, nel capitolo “The Capture” il Grande Gigante avverte il gigante Inghiotticciaviva che è stato morso da una «**vind-screen viper**». Il PUN, che sembra essere il nome di una particolare specie di vipere, è in realtà un malapropismo del termine *wind-screen wiper*, ovvero “tergicristallo”. In italiano il gioco viene reso attraverso uno scarto sillabico sulla parola sonagli, in modo da ottenere un «**serpente ad agli**», mentre in francese, sfruttando l’omofonia tra *sonette* e *sornette* (“scemenza”), abbiamo un serpente a scemenze.

3.3.5 PUN → ZERO

Nel capitolo “The Great Plan” abbiamo l’unico caso nella traduzione italiana in cui un pun sia stato del tutto omesso. Alla proposta di Sofia di coinvolgere la regina nel piano di cattura dei giganti, il Grande Gigante Gentile risponde che non le avrebbe mai creduto, «**never in a month of Mondays!**». Si tratta di un pun basato su paronimia, in cui nella locuzione *never in a month of Sundays!*, equivalente al nostro “mai e poi mai”, il giorno della settimana è stato sostituito con un termine appartenente alla stessa categoria semantica. In italiano non riscontriamo alcun pun che richiami la stessa categoria semantica dell’originale, sebbene troviamo un pun del tipo NO PUN> PUN (un pun introdotto per compensazione diverso da qualsiasi pun presente nel testo originale). Nella traduzione francese, invece, troviamo un pun equivalente realizzato non con uno scambio di parola, ma con una metatesi consonantica a distanza tra *v* e *m* nella locuzione *jamais de la vie* (mai e poi mai), che diventa *javais de la mie*, tipico caso di *contrepèterie*.

3.3.6 PUN S.T. = PUN T.T.

Nei casi in cui i pun originali risultino particolarmente efficaci ma, soprattutto, comprensibili a parlanti di lingue differenti, si assiste ad una trasposizione letterale del pun, per cui l'unico compito del traduttore è stato adattare il pun alle norme fonetiche della lingua d'arrivo. Ciò si verifica nel momento in cui il Grande Gigante rimarca quanto mangiare un *Hottentot* riscaldi un gigante raffreddato. Nel testo di partenza il pun è implicito nella presenza dell'aggettivo Hot nella parola "Hottentotto" e che sicuramente richiama nella mente del bambino alimenti come l'hot-dog. Ciò viene enfatizzato in italiano, dove il pun è stato trasposto letteralmente salvo per l'introduzione di una lineetta come in hot-dog. In francese, invece, il pun originale è stato sostituito con uno semanticamente equivalente e coerente al gioco *hommes de terre/pommes de terre*, poichè gli abitanti dei paesi caldi diventano un ingrediente perfetto per un *purée*. Un altro caso di S.T.>T.T., segnalato da Marina Manfredi⁵², è quello di « We is off to **Mrs Sippi** and **Miss Souri** to guzzle them both» (Dahl 1982/2016: 120), trasposto sia in italiano che in francese con *Miss Issipi* e *Miss Uri*.

3.3.7 ZERO → PUN

In questa categoria rientrano i pun che non sono introdotti per compensazione o perchè nel testo originale ci sia un'espressione che tradotta perderebbe l'efficacia ludica, ma sono del tutto originali. Nel capitolo "Dream-catching" il Grande Gigante Gentile dopo aver catturato un sogno esclama: «This is a bad bad dream! It is worse than a bad dream! It is a nightmare!» senza alcun gioco di parole. Nella traduzione francese si ha già una particolarità, in quanto il termine *cauchemar* viene pronunciato erroneamente da gigante con uno scarto vocalico, diventando *cachemar*. In italiano invece abbiamo un gioco realizzato con la tmesi sensata "in cubo" in cui entrambi i membri del taglio hanno un significato autonomo. Un caso simile, in cui nella traduzione italiana abbiamo un pun paronimico basato su cambio consonantico iniziale si ha nel capitolo "Un Trogoglobo" ("A Trogglehumble for the Freshlumpeater"), dove alla domanda di Sofia di quanto dormano i giganti, il Gigante risponde «Two or three hours is enough», mentre nella traduzione italiana abbiamo «Due o tre ore **pasta e avanza**», così come il rapporto ZERO>PUN si verifica anche in francese con *ça leur soffit* ("soffitto") anzichè la locuzione *ça leur suffitt*. Infine, nello stesso capitolo, dopo aver soffiato un incubo nella testa dell'Inghiotticciaviva, il Gigante esclama « Now we is waiting for the **gun**

⁵² Marina Manfredi, *Per non restare a bocca asciutta- Tradurre pun e giochi di parole in testi letterari, audiovisivi e giornalistici: dalla teoria alla pratica* in *Giochi di parole e traduzione nelle lingue europee a cura di Fabio Regattin e Ana Pano Alamán.*, Bologna, Centro di Studi Linguistico-Culturali (CeSLiC), 2017 p.31

and flames to begin», usando una perifrasi per i fuochi d'artificio, mentre in francese abbiamo la forma regolare *feu d'artifice*. In italiano, invece, abbiamo un gioco linguistico con un caso tipico di paronimia, ovvero “**fuochi di dentifricio**” anziché “fuochi d'artificio”.

3.4 I neologismi del *gobblefunk*: formazione e traduzione

Un'analisi approfondita del linguaggio coniato da Roald Dahl per i suoi personaggi, tanto esteso da esser stato raccolto in un dizionario specifico (l'*Oxford Roald Dahl Dictionary*), richiederebbe una trattazione a parte. Riteniamo tuttavia necessario dedicare una parte di questo lavoro ai neologismi più significativi presenti nel romanzo “The BFG”: sebbene non possano essere definiti giochi di parole in senso stretto, molti di essi seguono un processo di formazione assimilabile a quello di alcuni giochi enigmistici come la sciarada, oltre che assolvere una funzione ludica pari a quella dei puns. I neologismi che andremo ad analizzare sono spesso formati a partire da parole dialettali o espressioni gergali: sarà quindi interessante non solo valutare le modalità di formazione, ma anche come sia stata superata dai traduttori l'apparente intraducibilità di tali neologismi.⁵³

Un primo tipo di neologismi che troviamo nel *Gobblefunk* è quello formato per reduplicazione, adottato soprattutto per la formazione di aggettivi. Parole come *ucky-mucky* e il suo opposto *dory-hunking* sono formati a partire da parole proprie dello slang dell'area urbana di Londra⁵⁴ e tradotti letteralmente sarebbero “sostanza dallo sporco rivoltante” e “immensamente adorabile” (*dory* è l'abbreviazione per *adorable*), ma i traduttori italiani hanno preferito renderli con “cacca spiaccicata” e “fine doravigliosa”, quindi con un'espressione molto colorita e divertente nel primo caso e con una parola macedonia come aggettivo nel secondo. Una tendenza dell'italiano nella traduzione dei neologismi “Dahliani” è infatti quella di risolverli con parole macedonia (spesso riconducibili al risultato dello schema della pseudosciarada). Parole formate per raddoppiamento sono anche espressioni onomatopiche come *telly-telly* e *crackety-crack*.

Un altro procedimento per la formazione di aggettivi è attraverso la suffissazione con *-y* e *-some*. Abbiamo quindi aggettivi come *jumbly* (da *jumbo*, “enorme”), *guzzly* (dal verbo *to guzzle*, “gozzovigliare”) e *tichty* (da *tich*, una variante informale di *titch*, “molto piccolo”), o come *rotsome* e *foulsome*, rispettivamente “molto marcio” e “molto disgustoso”, che tuttavia vengono resi in italiano in modo molto variabile, generalmente attraverso il suffisso produttivo *-oso* (come in “marcinoso”) o con il superlativo.

⁵³ Per questa parte di trattazione mi soffermerò esclusivamente sulla traduzione dei neologismi in italiano. Nella lingua francese ho infatti riscontrato degli espedienti traduttivi molto simili all'italiano, senza particolari osservazioni da dover fare. Un confronto diretto tra le traduzioni si può trovare nella Tabella in appendice.

⁵⁴ Cfr *Urban Dictionary*, <https://www.urbandictionary.com/>

Anche i prefissi vengono usati con una certa coerenza e modificano il significato della parola a cui si uniscono: *cr-* e *gr-*, prefissi fonestetici che rimandano a un rumore forte e violento (come il verbo *crunching* che vuol dire “tritare”) o a quello generato da un corpo che cade in un liquido torbido (come la parola *grobsludging*, forse derivata dal verbo *to grup* “scavare”, che tradotta letteralmente sarebbe “scavo melmoso”). Inoltre il prefisso *trog-*, adottato per i sostantivi, ha sempre valenza negativa (basti pensare allo spaventoso incubo *Trogglehumper*), proprio come il prefisso *phizz-* ha sempre valore positivo (come il *phizzwizard*). In italiano non abbiamo una simile sistematicità nell’uso dei suffissi, anzi, molto spesso i traduttori ricorrono agli espedienti retorici più variati: ed è così che, se da una parte *crunching* mantiene il suo valore fonestetico in “crocchia”, *grobsludging* diventa “claoa”, con una metatesi vocalica a contatto; *Trogglehumper* viene tradotto con “Trogoglobo”, perdendo la connotazione oscena della parola *humper* (generalmente usato nello slang come offesa), mentre *phizzwizard* viene tradotto con l’espressione figurata (storpiata dall’aggiunta del suffisso accrescitivo) “lampone di genio”.

Parole come *Scrumpdiddlyumtios* (da *scrumptios* “delizioso”+ *diddly* “cosa da nulla”+ *yum*) o *croakadowndilles* (*crocodiles*+ *croack down* “giro di vite”) sono create per infissazione, che ritroviamo nella traduzione italiana in aggettivi come “succuleccellente” ma non in “coccodrindilli”. Un altro errore in cui incorre spesso il Gigante è la “misdivision” tra articolo e nome, che però in italiano non è mai rispettata, e sostituita o dal fenomeno della *contrèpeterie* o da puns omofonici, come avviene in *norphan* (< *an orphan*), tradotto in italiano “zolfanella”.

È nelle parole macedonia in cui i traduttori mostrano la maggiore creatività, talvolta discostandosi totalmente dall’originale. Ed è così che gli *hippodumplings* (ippopotami+ gamberetti) diventano “l’ippopot’amo”, la *scotchhopper* (“cavalletta scozzese”) diventa “la gattabuia delle steppe”, l’*humblecrimp* (“abbracciatore ondulato”) diventa “la forca dei Mari del sud”, il *Froboscottle* (da *scuttle*, “muoversi freneticamente”) diventa lo “Scioppio”, il *bicircules* è tradotto “cane occhiale” e il *telescoops* (“tele palette”) diventa “telo a scoppio”

Conclusione

Dall'analisi dei puns che abbiamo selezionato e dal breve approfondimento sui neologismi che abbiamo proposto emergono alcuni risultati interessanti che consentono di valutare le dinamiche che interessano l'italiano delle traduzioni nel caso dei giochi linguistici o, come in questo caso, di un intero linguaggio di fantasia.

La nostra analisi ha toccato tutti i fattori che contribuiscono all'articolazione del *Gobblefunk*, partendo dai fenomeni che interessano le componenti molecolari delle parole, passando per la "parola Dahliana" (parole macedonia e neologismi) e arrivando al modo in cui tali parole si relazionano tra loro determinando i giochi linguistici. Abbiamo valutato il rapporto di tali giochi con le forme della lingua madre dell'autore, l'inglese, come punto di partenza per un confronto sistematico con l'italiano ed il francese, lingue che hanno dimostrato di seguire dinamiche traduttive molto simili. Con il *Gobblefunk*, Roald Dahl ha ideato un linguaggio letterario "vivo" che basandosi esclusivamente su "vocaboli deformi" e giochi linguistici necessita, proprio come i giochi, di essere condiviso e compreso dal destinatario per assolvere alla propria funzione ludica. Il *Gobblefunk* affascina i lettori perché li fa scoprire capaci di comprendere una lingua diversa da quella a cui sono abituati, eppure legata ad alcuni processi di formazione delle parole a loro ben noti. Questa analisi ha inoltre dato conferma di come il gioco linguistico, anche quando è letterario, sia profondamente legato alla quotidianità della comunità linguistica in cui si è formato (basti pensare ai giochi sulla giacca *LL Bean Down* o con la canzone *Molly Malone*). I traduttori hanno dovuto confrontarsi con un linguaggio che affonda le proprie radici linguistiche e culturali nella lingua inglese, cercando per quanto possibile di non privare i lettori del piacere del riso, né di distaccarsi eccessivamente dal testo originale. L'italiano delle traduzioni ha negato l'apparente intraducibilità di alcuni puns e dei neologismi più eccentrici: su 861 casi rilevanti di puns e neologismi che abbiamo raccolto, sono solo due i casi di PUN>NO PUN, ed uno solo il caso di PUN>ZERO e, come si può evincere dalla Tabella in appendice, anche i neologismi hanno sempre una corrispondenza nella traduzione, ma non solo. La traduzione italiana mostra infatti una maggiore tendenza alla formazione di parole macedonia e di neologismi e all'uso della paronimia per cambio, aggiunta o metatesi, a cui ricorre là dove la lingua inglese sfrutta la differenza tra scrittura e pronuncia per realizzare dei divertenti puns omofonici. La traduzione francese si pone a metà strada tra le due lingue, talvolta ricorrendo all'omofonia, talvolta preferendo la paronimia o artifici retorici come la *contrèpeterie*. Il francese, tuttavia, si mostra meno orientato alla traduzione dei neologismi, preferendo trasformarli in malapropismi o, in caso di neologismi verbali, ricorrendo a verbi performativi. In italiano, invece, si è cercato di evitare di

ricorrere al punto 6 delle strategie operative di Low⁵⁵, per non privare in nessun caso i lettori del divertimento e della sorpresa, anche nei casi in cui ciò risultasse molto difficoltoso. Ciò ha determinato talvolta una perdita parziale della carica espressiva del gioco rispetto all'originale, ma in altri casi ha dato vita a dei puns anche più acuti di quelli Dahliani. Nell'italiano delle traduzioni, il traduttore ha creato un sistema parallelo al *Gobblefunk* che, in nome del principio di funzionalità, ha dimostrato la sua efficacia. Un sistema in cui le difficoltà traduttive sono state superate abbandonando ogni rigidità sul concetto di "traduzione" in senso stretto, a favore della creatività del traduttore. È interessante notare, infine, che mentre in inglese il legame con l'oralità è dato dalla presenza di onomatopee come elementi costitutivi di molti neologismi, in italiano ciò si realizza con una minore presenza di suoni onomatopeici a favore dei giochi che interessano le componenti molecolari delle parole (ricordiamo, a tal proposito, il caso in cui *phizzwizard* è stato tradotto "lampone di genio"), e di come molto spesso l'effetto comico sia ricercato ricorrendo a parole volgari proprie del linguaggio dei bambini ("plum-cacca" per *crodscollop*, "cacca spiaccicata" per *ucky-mucky*). Attraverso dinamiche formative proprie delle parole italiane, parole macedonia formate da parole già esistenti e parole usate in modo improprio ma di cui il nuovo senso è evidente nel contesto, la traduzione ha ricreato una lingua funzionale ed espressiva, capace di trasportare i piccoli lettori nel mondo del GGG. I giochi linguistici fanno il *gobblefunk* ed il *gobblefunk* è esso stesso un continuo gioco linguistico, letterario ma che sembra reclamare una *performance* orale, un calderone di immagini, suoni e odori in cui le componenti molecolari del linguaggio si ricompongono per creare un nuovo idioma dotato di una goffa evocatività ma al contempo estremamente musicale. Attraverso il *Gobblefunk* il giovane lettore può immergersi nel mondo fantastico del GGG, dialogare con lui e per la sua parlata "intortigliata".

«Io essere un gigante molto confusionato» ammette il GGG, dopo aver usato impropriamente dei termini per l'ennesima volta, mostrando come il suo linguaggio sia specchio della sua dimensione mentale, ma anche del suo mondo, un mondo alla rovescia e "confusionato" di un gigante basso, buono e vegetariano che ancora non ha trovato il suo posto nella realtà. Non è quindi un caso che a fine libro il GGG impari a parlare perfettamente l'inglese: una volta trovata la sua stabilità, una sua famiglia e un suo scopo (scrivere la sua storia), il mondo di fantasia e quello reale si incontrano, il *Gobblefunk* e la lingua normativa si ricongiungono, e le dinamiche traduttive si normativizzano: **la fine del gioco di parole coincide con il ritorno all'ordine.**

⁵⁵ *Supra* p.25

Appendice I

Bibliografia di Roald Dahl

Libri per bambini

Romanzi

- 1943, I Gremlins, (The Gremlins)
- 1961, James e la pesca gigante, (James and the Giant Peach)
- 1964, La fabbrica di cioccolato, (Charlie and the Chocolate Factory)
- 1966, Il dito magico, (The Magic Finger)
- 1970, Furbo, il signor Volpe, (Fantastic Mr Fox)
- 1972, Il grande ascensore di cristallo, (Charlie and the great glass elevator)
- 1975, Danny il campione del mondo, (Danny, The Champion Of The World)
- 1978, Il coccodrillo enorme, (The Enormous Crocodile)
- 1980, Gli Sporcelli, (The Twits)
- 1981, La magica medicina, (George's Marvellous Medicine)
- 1982, Il GGG, (The BFG)
- 1983, Le streghe, (The Witches)
- 1983, Il libro delle storie di fantasmi, (Roald Dahl's Book of Ghost Stories) - introduzione di Roald Dahl
- 1985, Io, la giraffa e il pellicano, (The Giraffe and the Pelly and Me)
- 1986, In solitario. Diario di volo, (Going Solo)
- 1988, Matilde, (Matilda)
- 1990, Agura trat, (Esio trot)
- 1991, Il vicario, cari voi (The Vicar of Nibbleswicke)
- 1991, I Minipin, (The Minipins)

Raccolte di poesie

- 1982, Versi perversi (Revolting Rhymes)
- 1984, Sporche bestie (Dirty Beasts)
- 1989, Rhyme Stew

Libri per adulti

Romanzi

1948, Sometime Never: A Fable for Supermen

1979, My Uncle Oswald

Raccolte di racconti

1946, Over to You: Ten Stories of Flyers and Flying

1953, Someone Like You

1960, Kiss Kiss

1969, Twenty-Nine Kisses from Roald Dahl

1974, Switch Bitch

1977, The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More

1978, The Best of Roald Dahl

1979, Storie impreviste (Tales of the Unexpected)

1980, Storie ancora più impreviste (More Tales of the Unexpected)

1986, The Roald Dahl Omnibus

1986, Due fiabe (Two Fables)

1989, Ah, Sweet Mystery of Life: The Country Stories of Roald Dahl

1991, The Collected Short Stories of Dahl

1997, The Roald Dahl Treasury

1997, The Great Automatic Grammatizator

2000, Skin and Other Stories

2006, Roald Dahl, tutti i racconti (Roald Dahl: Collected Stories)

Vari

The Mildenhall Treasure (1946, 1977, 1999)

1984, Boy, (Boy – Tales of Childhood)

Measles, a Dangerous Illness (1986)

Memories with Food at Gipsy House (1991)

Roald Dahl's Guide to Railway Safety (1991)

My Year (1993)

Roald Dahl's Revolting Recipes by Felicity Dahl, et al. (1994), raccolta di ricette ispirate al cibo dei libri di Dahl, scritto da Roald & Felicity Dahl, e Josie Fison

Roald Dahl's Even More Revolting Recipes di Felicity Dahl, et al. (2001)

Opere teatrali

1955, The Honeys

Sceneggiature per film

1943, I Gremlins (film mai realizzato). Dal soggetto è stato ispirato il film Gremlins del 1984.

1965, 36 Hours

1967, Agente 007 - Si vive solo due volte

1968, Chitty Chitty Bang Bang

1971, The Night Digger

1971, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato

Appendice II

Tabella con i giochi linguistici e i neologismi individuati nel romanzo

CAPITOLO	ITALIANO	FRANCESE	INGLESE
ORA DELLE OMBRE	/	/	
CHI?	Puff-soffiò nella tromba	pshouff! Il souffla	Whoof! he blew
IL RATTO	/	/	/
LA GROTTA	/	/	/
II GGG	Buongusto canniballo	gobeur d'hommes canne à balles	man-gobbling cannybully
	Canniballo e assassinistro	cannibalaires et patibules	cannybully and murderous
	Crocchia Ossa	Croquer d'os	Bonecrunching Giant
	Popollani	hommes de terre frits	Human beans
	crizze-crazze	crissent et craquent	crackety-crack
	"Dice che i Gallesi del Galles ha gusti di Gallo	"les Vaudois ont un gout d'escalope	Turks from Turkey tasting of turkey
	Smaccheremelloso	Delexquisavouricieux	Scrumdiddlyumptious
	"Lo Spaniolio sa di olio"	"Les Grecs de Grece-Gras	Greeks from Grecece tasting greasy
	"Il popollo di Panama ha un forte gusto di cappello	"hommes de terre de Panama	Panama tasting of hats
	Verdura- I popolli non è Salata!	hommes de terre- non légumes X	human bean no vegetables
	"Popollo di Colombia ha gusto di volatile"	"Autruche_oiseau"	Wales=whales
	Isole Shetland -Gusto di Lana come mangiare palle da golf	IS, gout de laine comme bulles en verre (pull overs)	Human from Jersey tasting of cardigans/jerseys
	Giochi di parole!	Blablatifoler	Gobblefunking
	Affondamentale	dix fivecelles	Snitching
	Terranova-Cane	=	Danes of Labrador
	Wellington- Generale inglese	=	Wellington of Boots
	Gigante Wellingbonton	Nouvelle-Gèlande	Welly-Eating Giant
I GIGANTI	Babbina	petite fille	/
	Sfrucugliare	Mettraient	Rummaging
	piste e peste	mes traces, à mes trouses	rushing and bushing
	ippopot'amo	hippogrossesdames	Hippodumplings
	Cocodrindillo	Alligrasporcs	Crockadowndilles
	fanfaronare notizie	claironèe la nouvelle	splashing the news
	teglievisioni	télé bla-bla	telly-telly bunkum box
	telespicchi	boite à fadaises	radio squeaker

	radiospicchi	Radorapporteurs	
	cacca spiacciata	hachis-charpie	ucky-mucky end
	plum-cacca	pou-dingue	Crodscollop
	biciclitì	quinqüets aux aguets	cockles alive alive-o
	Stelle e Strisce (americani)	Amers	/
	Ghiacciolo	Grand Nord frisquet	frisby north
	Hot-Tentotto	Purèe	Hottentot
	Briciola di pioggia	goutte de pluie	drop of drain water
LE ORECCHIE MERA VIGLIOSE	zolfanella	Zorpheline	norphan
	squizzito	aussi delicieux	
	laponni con la crema	framboiserie à la creme	strawbunkles and cream
	elefonte jumbetto	Elefont	jumbly big elefant
	frutti pescosi	fruits juteux	peachy fruits
	sssbito	Bourdonnetements	buzzy-hum
	farsi baffo (farsi beffe)	entendre(qui non c'è)	to be coughed at
	rumori bombardosi	les gros bruits lourdauds	thumping loud noises
	pataplùm	polotop polotop	clumpety-clumpety-clump
	contaballe	fanfaronne des sornettes	fibster
	ragni-mulini a parole	airagnees-moulins à paroles	most treendous natterboxes
I CETRIONZOLI	Gattabuia delle steppe	bizarro sauteur d'Ecosse	great squizzly scotch-hopper
	Forca dei mari del Sud	Frisabosse	humplecrimp
	tapiro rulante	Bossalo	wraprascal
	calcestruzzo	Scrompgneugneu	crumpscoddle
	cotone anglofilo	coton francophile	rotten-wool (cotton-wool)
	pelle e tosse	prau et les mots	skin and groans
	girapollici mai stanchi	croqueurs de temps	whiffsy time twiddlers
	appestoso	tomber malade	filthing
	marcinoso	Putrefiant	rotsome
	vermifugo	bon pour les asticots	maggotwise
	schifissimo cetrionzolo	Horrible	foulsome snozzcucumber
	sparisce in un soffro	coude (courant) d'air	disappear into a thick ear (thin air)
	abracabrare	Tracassè	twich-tickling
	introttolare	Entortiller	get squiff-squiddled around
	miravibondo	Fantastoc	Wondercrumop
	fantelastico	Milborolant	whoopsey-splunkers
IL SAN GUINARIO	sbocconcellato	dejà entamè	partly eaten
	balloso	Calemboles	Pilffle fizz
	bacherozzo spiacciato	faribredaines	Bugswallop

	putrefacente e disgustabile	putrefiante degoutable	filthing rotsome glubbage
	Vegetario	Mangeaille	Glubbage
	pazziato (impazzito)	Maboul	Cockles
	Spazzamolle	courge molle	Rubbsquash
	Succulante	Exsucculent	Glumptious
	Pezzettullo	une lichette	Snitchet
	blah pfeh achchch	aeuak apouh spouash	Eowtch Ughbwelch Iech
	toc-toccato	toc-toquè	Buggles
	gozzovigliante	Gouleyeux	Guzzly
	succuleccellente	Succuxcellent	Glumptious
	scolare gli scolari	//	//
LO SCIROPPIO	spillo di grillo	oreile de bigorneau	Fizzwinkle
	Scioppio	frambouille petillante	Frobscottle
	Squizzito	delexquise	Delumptious
	asinata ribrezzante	anerie faribolesque	Flushbunking rubbish
	calamitoso calamatto	erreur calaminable	Scrotty mistake
	Ocane	caneton	Duckhound
	spifferi di iffero	calembrettelles	buzz-wangles
	io diventa babà	bignet	Frittered
	catastrozzo e disastrozzo	catastropheux et desadtrique	catasteurs disastrophe
	chicce di cicale	jus de punaise	Bugwhiffles
	bizzi bizzi	vont hop	Swishwiffing
	Petocchio	crepitage	Whizzpopper
	marcio nuziale	//	//
	è-saltante	savourable	Glummy
IL PAESE DEI SOGNI	qualche gluck	quelques goulees	Gollops
	Bacchiato	melancoleux	Scrotty mistake
	Pimpato	folichon	Hopscotchy
	Sparanzata	desopilade	Razztwizzler
	sogno turbovolante	simplement miraculeux	whoppsy-whiffing dreams
	inchioccia le dita	crouse des bouts de doigts	cross your figglers
	Inghiotticciaviva	Avaleur de chair fraiche	Fleshlumpeating Giant
	Ingorguzza	avale	Swolloping
	Sputacchietto	rognonnure	Guzzling
	uomo alla coque	homme de terre	human beans
	uomo in camicia	homme rainette	stringy beans
	uomo fritto	homme d'api	runner beans
	uomo sodo	homme vapeur	jelly beans
	Strizza teste	Etouffe-Chretien	Manhugger
	Trita bimbo	Macheur d'Enfants	Childchewer
	Vomitoso	Empiffreur de viande	Meatdripper
	Ciuccia budella	Gobeur de gesiers	Grizzadgulper

	Spella fanciulle	Ecrabouilleur de donzelles	Maidmasher
	aborto mugugnoso	petit rogaton gateaux	Ruddy little rut
	gamberetto rinseccolito	petite crevette crevarde	Shrivelly little shrimp
	nanerottolo di merda	petit freluquent frelatè	Mucky little midget
	larva torva	petit avorton avariè	Squaggy little squib
	petocchio spetacchiato	petite larve torve	Grobby little grub
	perla miseria	envers et carnation	Phew and far between
	pio-nio	pique-niquer	little pic nic
	albero fronzuto	Feuillage	spreading tree
	startufo (stantuffo)	Musique	Squinkers
	bulinare e mulinare	maraudent en changent	Switchfiddling
	rinocerotti	Rhinosses	Rhinostossterisses
CACCIA AI SOGNI	lampone di genio	bouille de gnome	golden phizzwizard
	trogloglobo	Troglopompe	Trogglehumper
	diventare semi	en casser l'os de l'oeil	my bash eyebones
	in cubo	Cauchemar	
	turpedone	Crapahuteux	bog-thumper
	babberottoli (nanerottoli)	Marmouillons	human beany
	ippoghigno	Boufrayeur	Grobswitcher
	torciglione	tordu-bohu	Rumpledumpus
	gallorichì	Coqualulla	Cockatootloo
	gaiotorinco	Gallotorynque	Frogglefrump
UN TROGOGLOBO	di quinci in quindi	de temps en temps	every them and now
	genticchie	hommes de terre	
	contracariare	Contrecarier	higgling around
	fraschine	Refluquettes	titchy little snapperwhippers
	Assaggio (saggio)	ancien de ma sienne	old sage and onions
	pasta e avanzi (basta e avanza)	ca leur soffit	
	ogni morte di rapa	une fis et quelques	once a blue baboon
	corpo di mille tombe!	nom d'une grenouille	by grumfrog
	clipsarsi (eclissarsi)	Eplikser	skiddling away
	gambo di fagiolo	la tige de haricot	spikesticking beanstalk
SOGNI	formidose	Faramidables	Swashboggling
	colomba vertebrale	au long de la Chine	get shivers down their spindles
	sadipoco- sadiniente	pas-grand-chose des rien-du-tout	notmuchers and squeakpips
	respirazione boccia a boccia	mouche à mouche	kiss of death
	fine doravigliosa	tres belle suite	dory-hunky ending
	stronfiare	Ronfler	Snorkles
	Titinnarello	Titinnabuleur	Ringbeller

	soffritto (soffitto)	plafond	Ceiling
	telesuono (telefono)	tèlafone	Tellyfone
	razza di scaldafatiche	espece de paresseux	lazy slob
	Giallosi	jaloux	Jalous
	rocco end rollo	rock and roll	rock and roll musik
	dahl's Chickens	Darles Chickens	Dahl's chickens
LA GRANDE TROVATA	radicchiolo (ridicolo)	redoncule	Redunculus
	devorasante e famelecco	devorastateur	squackling whoppsy appetite
	piselli nel battello	pois dans leur cosse	peas out a poddle
	di scossone	hors de gestion	out of the window
	Miss Issipi Miss Uri	=	Mrs Sippi Miss Souri
	cuoraggio di raschiare	culot	dursent try
	parola d'orrore	javais de la mie	month of Mondays
	Malemeno	dieu merci	thank goodness
	Zuccottato	zoreilles	
	Glissato	sucrè	Sugary
	Lamponato	glacè	splongy curranty
	natalizzato babàrummato	buche de noele grosbabaaurhume	Christmassy or grobswitchy
	cuoco e fiamme		flushbunking flurry
MESCOLANDO SOGNI	papocchioso e complessato	tortueusement complexique	knotty plexicated
	Partilocale	mini-detail	every litle thingalingaling
	Ideuzzolo	lbougre de bonne idée	Gumbo! Squackling good idea
	bombramento	tronerre et tomprette	thunder and thumprets
	Mistrà	majesteuse	Majester
IL PALAZZO	illico e presti presti	helico presto	pell-mell
	Sassetta	/	very quick
LA REGINA	Vostra Mistrà	/	your Majester
	Regina nonnapotente	reine	Monacher
	Capolinea	monarquesse	Golden Sovereign
	Madrescialla	souveraine en or	Ruler of Straight Lines
	Maestosa	cheftaine d'etat	Sultana
	Capolista	emperesse	
	Sultana	sultane	
COLAZIONE REALE	mirabolastica fantolante	fantasfaraboulex	spliffing whoppsy room
	cane occhiale	pure de jaimelles	Bicircules
	telo a scoppio	telascop	Telescops
	merdente immondura	bourbailleuse immondissure	Swatchwallop
	Antipastico	petite mini-bouchèe	titchy little bite
	credenziali (credenze)	porchenaille	Cupboard
	Schifiltoso	dègoutable	horrible swigpill
	petocchiare	crepiter	Whizzzopping,G

	musica celebestiale	mirabuleuse musique	glumptious music
	corni a muse	cornes à muses	Bagglepipes
	tra-muezzin	hommes de terre à l'huile	BaghDAD and MUM
IL PIANO	nelle traccia di Orfeo	au pays des greves	Land of nod (Land of Noddy)
	culicottero	hernigroperes	Bellypoppers
	prorettile	portille	Porteedo
	farfalluche (fanfaluche)	badivernages	Slushbungle
	uomo d'aria	homme de l'air	air force bean
	sotto tortuga	j'avais de la mie	not on my nelly
	piccolino testacolo	petit nobstacle	tichy bobstacle
LA CATTURA	come un arazzo	comme un obus	Fizzlecrump
	silenzio di bomba	silence motus	very hushy quiet
	tram-gusto	remue-menage	no mucking about
	turpilocchio	chat qui varie	no piggery-jockery
	uom strapazzato	home e terre par terre	human bean down
	rospettoso	soupconnicieux	Suspichy
	serpente ad agli	serpent à sornetts	vind screen viper
	invorticato	entortillè	Flushbunkled
	turacciolato	tirebouchonneè	Splitzwiggled
	tortigionato	tortilloneè	Swogswalloped
	rollato	escogriffè	Goosegruggled
	disartincollato	eboucraillè	Gunzleswiped
	frullato	dechiqueturè	Fluckgungled
	incaterinato	delacere	Slopgroggled
	riullocompressato	disarticulè	Crodsquinkled
IL PASTO DELLE BELVE	radicchi di cetrionzolo	pieds	Bungle
	Claoca	trou bourbailleux	Grobsludging

Bibliografia e sitografia

Testi primari:

DAHL Roald, *The BFG*, Londra, Puffin, 2016

-----trad.fr. di J. Mènard, *Le BGG*, Parigi, Gallimard Jeunesse,2017

-----trad.it. di D. Ziliotto, *Il GGG*, Milano, Salani,2005

Testi consultati:

BARTEZZAGHI Stefano, *Parole in Gioco. Per una semiotica del gioco linguistico*, Milano, Bompiani, 2017

CARPENTER Humphrey e PRICHARD Mari, *The Oxford Companion to Children's Literature*, New York,Oxford University Press,2009

CHESTERTON Gilbert Keith, *L'etica del paese delle fate in Ortodossia*, traduzione di Raffaella Asni, Torino, Lindau, 2010

DAHL Roald, *Boy*, Milano, Salani, 2006

DELABASTITA Dirk, *Wordplay and Translation in The Translator: Essays on Punning and Translation*, Manchester, St Jerome Publishing 1996

DOSSENA Giampaolo, *Il Dado e l'alfabeto - Nuovo dizionario dei giochi con le parole*, Bologna, Zanichelli, 2004

EMPSON William, *Sette tipi di ambiguità*, Giorgio Melchiori (a cura di), Torino, Einaudi 1965

FREUD Sigmund, *Il motto di spirito e la sua relazione con l'inconscio*, saggio introduttivo di Francesco Orlando, traduzione di Silvano Daniele ed Ermanno Sagittario, Torino, Bollati Boringhieri, 1998

GINZBURG Natalia, *Lessico Familiare*, Einaudi, 2010

GREIMAS, *Sémantique structurale*, Paris,.Larousse, 1996 [trad. it. Semantica strutturale, Meltemi, Roma, 2000]

IPPOLITO Margherita, *Tradurre l'oralità nei libri per l'infanzia in Literary Translation and Beyond / Traduzione letteraria e oltre: La traduzione come negoziazione dell'alterità*, Rosella Mallardi (a cura di), Lang-Peter, 2008

KAPLAN Abraham, KRIS Ernst, *Aesthetic Ambiguity in Philosophy and Phenomenological Research VIII*, 1948, p.241-264

LOW Peter Alan, *Translating jokes and puns. Perspectives*,2011, pp. 59-70.

MANFREDI Marina: *Per non restare a bocca asciutta- Tradurre pun e giochi di parole in testi letterari, audiovisivi e giornalistici dalla teoria alla pratica in Giochi di parole e traduzione nelle*

lingue europeae a cura di Fabio Regattin e Ana Pano Alamán., Bologna, Centro di Studi Linguistico-Culturali (CeSLiC), 2017, p.3

ONG Walter Jackson, *Orality and Literacy. The Technologizing of the World*, London/New York, Methuen, 1982

PUURTINEN Tiina, *Syntax, Readability and Ideology in Children's Literature*, M3ta, 1982,

RICHARDS, Ivor Armstrong, *Practical Criticism: A Study of Literary Judgment*, London: Kegan Paul, 1929

STURROCK Donald, *Roald Dahl – Il cantastorie*, Bologna, Odoja, 2012

Sitografia:

Larousse: <https://www.larousse.com/it/dizionari/italiano-francese>

Roald Dahl Website: <https://www.roalddahl.com/blog/2016/july/gobblefunk-around-with-words>

Treccani: <http://www.treccani.it/vocabolario/>

Urban Dictionary: <https://www.urbandictionary.com/>

Wordreference: <https://www.wordreference.com/>

